

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ «РОССИЙСКАЯ АКАДЕМИЯ
НАРОДНОГО ХОЗЯЙСТВА И ГОСУДАРСТВЕННОЙ СЛУЖБЫ
ПРИ ПРЕЗИДЕНТЕ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ» (РАНХиГС)

НАПРАВЛЕНИЯ И ФАКТОРЫ ПЛАНИРУЕМОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ
МИГРАЦИИ УЧАЩИХСЯ ШКОЛ 9 И 11 КЛАССОВ: РЕЗУЛЬТАТЫ
СОЦИОЛОГИЧЕСКОГО ИССЛЕДОВАНИЯ

ЛОГИНОВ Д.М.

Институт социального анализа и прогнозирования РАНХиГС, старший научный
сотрудник ИНСАП РАНХиГС, кандидат экономических наук,
ORCID: 0000-0002-2717-6909, email: loginov-dm@ranepa.ru

СЕМИОНОВА Е.А.

Центр экономики непрерывного образования Института прикладных экономических
исследований РАНХиГС, ведущий научный сотрудник, кандидат экономических
наук, ORCID: 0000-0001-9856-8291, email: semionova-ea@ranepa.ru

ТОКАРЕВА Г.С.

Центр экономики непрерывного образования Института прикладных экономических
исследований РАНХиГС, научный сотрудник, ORCID: 0000-0002-2739-8990,
email: tokareva-gs@ranepa.ru

ЯКОВЛЕВ И.А.

Центр экономики непрерывного образования Института прикладных экономических
исследований РАНХиГС, научный сотрудник, ORCID: 0000-0002-6887-4308,
email: yakovlev-ia@ranepa.ru

Москва 2021

Аннотация. Территориально-поселенческая неравномерность развития образовательной инфраструктуры и рынка труда, дифференциация образовательных притязаний и ресурсных возможностей различных социальных групп, возможность поступления по результатам экзаменов в образовательные организации разных регионов России актуализируют рассмотрение масштаба, мотивов, направлений и ограничений образовательной миграции российской молодежи после окончания школы. Важно выяснить, в каких группах современной молодежи и их семей формируются установки на образовательную миграцию, каких ресурсов требует реализация этих установок, каковы направления актуальной и потенциальной образовательной миграции в разрезе регионов и типов поселений. Выявление устойчивых направлений образовательной миграции российской молодежи является **актуальной** исследовательской проблемой. **Цель** данной работы состоит в выявлении направлений и факторов планируемой образовательной миграции учащихся школ 9-х и 11-х классов при получении среднего профессионального и высшего образования на основе социологических данных. **Задачами** исследования являются, в частности, выявление оснований запроса домохозяйств, в составе которых есть учащиеся старших классов, на получение среднего профессионального и высшего образования за пределами населенного пункта или региона текущего проживания; выявление мотивов получения образования за пределами населенного пункта или региона текущего проживания; анализ образовательных траекторий учащихся старших классов, предполагающих образовательную миграцию. **Методология** социологического исследования предполагает использование комбинированного количественно-качественного инструментария, проведенного с использованием специально разработанных полевых документов. Основные **выводы** исследования: выявлено разделение родителей на две сопоставимые по численности группы – ориентированные на образовательную миграцию (56%) и планирующие получение профессионального образования в населенном пункте проживания; наполненность этих групп существенно дифференцирована по поселенческим типам и образовательным притязаниям; в значительной степени при планировании получения среднего профессионального образования и высшего образования молодое поколение повторяет образовательную траекторию родителей, что является воспроизводством семейного статуса. **Результаты** исследования могут быть использованы в интересах органов государственной власти в сфере образования для

оценки последствий образовательной миграции для социально-экономического развития субъектов Российской Федерации.

Ключевые слова: образовательная миграция, образовательные стратегии учащихся 9 и 11 классов, среднее профессиональное образование, высшее образование

JEL Classification I21

I. Здравоохранение, образование и социальное обеспечение

I2 Образовательные и научно-исследовательские учреждения

I21 Анализ образования

THE RUSSIAN PRESIDENTIAL ACADEMY OF NATIONAL ECONOMY AND
PUBLIC ADMINISTRATION

DIRECTIONS AND FACTORS OF THE PLANNED EDUCATIONAL MIGRATION
OF SCHOOLCHILDREN IN 9 AND 11 GRADES: RESULTS OF SOCIOLOGICAL
RESEARCH

LOGINOV D.M.

The Institute of Social Analysis and Forecasting of RANEPa, Senior Researcher, PhD of
Economics, ORCID: 0000-0002-2717-6909, email: loginov-dm@ranepa.ru

SEMIONOVA E.A.

The Center of the Economics for Continuing Education of the Institute of Applied
Economic Research of RANEPa, Leading Researcher, PhD of Economics,
ORCID: 0000-0001-9856-8291, email: semionova-ea@ranepa.ru

TOKAREVA G.S.

The Center of the Economics for Continuing Education of the Institute of Applied
Economic Research of RANEPa, Researcher,
ORCID: 0000-0002-2739-8990, email: tokareva-gs@ranepa.ru

YAKOVLEV I.A.

The Center of the Economics for Continuing Education of the Institute of Applied
Economic Research of RANEPa, Researcher,
ORCID: 0000-0002-6887-4308, email: yakovlev-ia@ranepa.ru

Moscow 2021

Abstract. The territorial and settlement unevenness of the development of the educational infrastructure and the labor market, the differentiation of educational aspirations and resource opportunities of various social groups, the possibility of admission based on the results of examinations to educational organizations of different regions of Russia, actualize the consideration of the scale, motives, directions and restrictions of educational migration of Russian youth after leaving school. It is important to find out in which groups of modern youth and their families attitudes towards educational migration are formed, what resources are required for the implementation of these attitudes, what are the directions of actual and potential educational migration in the context of regions and types of settlements. Revealing stable directions of educational migration of Russian youth is an **urgent** research problem. The main **goal** of this work is to determine the directions and factors of the planned educational migration of schoolchildren in 9 and 11 grades for receiving secondary vocational and higher education on the basis of sociological data. The **objectives** of the study are, in particular, to identify the grounds for requesting households, which include schoolchildren in 9 and 11 grades, to receive secondary vocational and higher education outside the settlement or region of current residence; identification of the motives for obtaining education outside the settlement or region of current residence; analysis of the educational trajectories of schoolchildren in 9 and 11 grades involving educational migration. The **methodology** of sociological research involves the use of a combined quantitative and qualitative toolkit, carried out using specially developed field documents. The **main findings** of the study: the division of parents into two groups of comparable size was revealed – those oriented towards educational migration (56%) and those planning to receive vocational education in the settlement of residence; the fullness of these groups is significantly differentiated according to settlement types and educational aspirations; to a large extent, when planning to receive secondary vocational education and higher education, the younger generation repeats the educational trajectory of their parents, which is the reproduction of family status. The research **results** can be used in the interests of public authorities in the field of education to assess the consequences of educational migration for the socio-economic development of the regions of the Russian Federation.

Keywords: educational migration, educational strategies of schoolchildren in 9 and 11 grades, vocational education, higher education

JEL Classification I21 (I. Health, Education and Social Security; I2 Educational and Research Institutions; I21 Education Analysis)

Оглавление

Введение	7
1 Стратегия миграции в образовательных планах родителей для своих детей	10
1.1 Оценка условий жизни в населенном пункте, в котором ребенок оканчивает школу	13
1.2 Характеристика группы планирующих образовательную миграцию	19
1.3 Планы образовательной миграции	24
2 Стратегии и планы получения среднего профессионального образования в оценках родителей девятиклассников	31
2.1 Ситуация выбора среднего профессионального образования	31
2.2 Планы получения среднего профессионального образования	38
3 Стратегии и планы получения высшего образования	44
3.1 Ситуация выбора высшего профессионального образования	44
3.2 Планы получения высшего образования	50
Заключение	59
Список источников	62

Введение

Центр экономики непрерывного образования ИПЭИ РАНХиГС проводит мониторинг образовательной миграции российской молодежи для получения среднего профессионального и высшего образования, целью которого является определение направлений и масштабов образовательной миграции в России. Молодежь является самой мобильной группой населения, а получение среднего профессионального и высшего образования – это одна из ключевых причин миграции для данной возрастной когорты. Растущий спрос молодого поколения на качественное образование стимулирует образовательную мобильность.

Территориально-поселенческая неравномерность развития образовательной инфраструктуры и рынка труда, дифференциация образовательных притязаний и ресурсных возможностей различных социальных групп, возможность поступления по результатам экзаменов в образовательные организации разных регионов России актуализируют рассмотрение масштаба, мотивов, направлений и ограничений образовательной миграции российской молодежи после окончания школы. Важно выяснить, в каких группах современной молодежи и их семей формируются установки на образовательную миграцию, каких ресурсов требует реализация этих установок, каковы направления актуальной и потенциальной образовательной миграции в разрезе регионов и типов поселений. Выявление устойчивых направлений образовательной миграции российской молодежи является актуальной исследовательской проблемой.

Отечественные исследователи образовательной миграции молодежи выделяют множество факторов, влияющих на принятие решения о продолжении обучения в другом городе, регионе или стране [1], [2], [3]. Это и социально-экономическая ситуация в регионе текущего проживания, и наличие желаемого направления подготовки, и престиж образовательной организации, а также характеристики семьи абитуриента, условий жизни, традиций [4], [5], [6]. Не менее важно, что факторы выбора могут меняться в зависимости от места текущего обучения и проживания молодого человека [7], [8], [9], [10]. Ключевое внимание исследователи образовательной мобильности молодежи уделяют выбору города или региона для получения высшего образования [11], [12], [13], [14]. Образовательная миграция молодежи с целью получения среднего профессионального образования в

большинстве случаев не попадает в фокус внимания исследователей. В качестве основных направлений миграции молодежи исследователи выделяют крупные и крупнейшие города, прежде всего, столицы регионов, а среди них – крупнейшие города-миллионники [15], [16].

Целью данной работы является выявление направлений и факторов планируемой образовательной миграции учащихся школ 9-х и 11-х классов при получении среднего профессионального и высшего образования на основе социологических данных. В ходе исследования были решены исследовательские задачи, в числе которых: выявление оснований запроса домохозяйств, в составе которых есть учащиеся старших классов, на получение среднего профессионального и высшего образования за пределами населенного пункта или региона текущего проживания; выявление мотивов получения среднего профессионального и высшего образования за пределами населенного пункта или региона текущего проживания; анализ образовательных траекторий учащихся старших классов, предполагающих образовательную миграцию.

Методология социологического исследования основана на использовании комбинированного количественно-качественного инструментария, проведенного с использованием специально разработанных полевых документов. Социологический опрос был проведен в период с 1 апреля по 15 мая 2021 года. В ходе исследования опрашивались домохозяйства, в которых есть дети – школьники 9-х и 11-х классов, посещающие общеобразовательные организации. В качестве респондента от домохозяйства выступал один из родителей (законных представителей) ребенка. Опрос домохозяйств был реализован в Свердловской, Нижегородской и Псковской областях. В каждом регионе, включенном в выборку исследования, были отобраны городские и сельские населенные пункты, пропорционально численности соответствующих категорий жителей.

В выборочную совокупность случайным образом отбирались образовательные организации из их общего списка по населенным пунктам. Опрос представителей домохозяйств был проведен в каждой школе, которая была включена в выборку исследования. В крупных населенных пунктах образовательные организации для опроса отбирались из разных районов и микрорайонов. В образовательных организациях, включенных в выборку для проведения опроса, анкеты распределялись случайным образом, пропорционально численности учащихся в каждой

образовательной параллели 9-х и 11-х классов. Всего в исследовании приняли участие 2232 представителей домохозяйств трех областных центров, 6 городов (крупных, средних и малых), 11 сельских поселений.

Таким образом, исследование базируется на данных социологического опроса учащихся 9-х и 11-х классов и родителей старшеклассников, проживающих в региональных столицах, крупных, средних и малых городах, а также в сельской местности. Ключевой особенностью исследования является возможность выделения двух отдельных образовательных траекторий учащихся старших классов и их семей: с целью получения среднего профессионального и высшего образования.

Материалы научного доклада могут быть использованы руководителями и специалистами в сфере управления образованием для оценки текущего состояния и прогнозирования развития региональных систем среднего профессионального и высшего образования с учетом миграционных потоков молодежи, а также оценки последствий образовательной миграции для социально-экономического развития субъектов Российской Федерации.

1 Стратегия миграции в образовательных планах родителей для своих детей

Планируя поступление детей в профессиональные образовательные организации или образовательные организации высшего образования, около половины родителей (50,8%) теоретически рассматривают в качестве места расположения колледжа или вуза собственный населенный пункт, а для 44% этот вариант является предпочтительным (рисунки 1). Большинство же рассматривают и склонны выбирать другие населенные пункты для обучения детей, как правило, обращая внимание на центральный город своего региона, либо столичные города – Москву или Санкт-Петербург.

Рисунок 1. Рассматриваемые варианты места обучения ребенка в вузе/колледже, %
Источник: Мониторинг ЦЭНО ИПЭИ РАНХиГС.

Таким образом, можно говорить о существенной группе родителей (56%), которые, скорее всего, предпочтут стратегию образовательной миграции для своих детей. В значительной степени эти планы зависят от места жительства самих родителей: как от региона, так и от типа поселения (таблицы 1–2).

Таблица 1

Рассматриваемые варианты места обучения ребенка в зависимости от места проживания семьи, %, по строке, допускалось несколько ответов¹

Место жительства	Места получения профессионального образования ребенком, которые рассматривают				
	В своем городе	В другом нестоличном городе региона	В другом городе – столице региона	В другом регионе, кроме Москвы и Санкт-Петербурга	В Москве или Санкт-Петербурге
Псковская область					
В целом	37,9	16,2	20,8	20,7	45,8
Региональная столица	66,4	8,8	4,6	16,6	47,2
Город	23,9	13,6	28,4	29,2	48,5
Село	6,3	34,6	39,6	14,5	38,4
Свердловская область					
В целом	55,2	16,7	35,5	16,0	24,9
Региональная столица	91,9	2,6	4,6	8,1	31,8
Город	21,3	28,2	67,5	24,6	23,3
Село	32,0	30,1	44,7	17,5	6,8
Нижегородская область					
В целом	58,8	24,7	28,1	12,7	22,5
Региональная столица	90,2	5,2	8,0	10,8	23,3
Город	45,9	27,4	47,7	19,9	30,1
Село	30,3	49,7	30,8	5,6	10,8

Источник: Мониторинг ЦЭНО ИПЭИ РАНХиГС.

Таблица 2

Планы в отношении места обучения ребенка в зависимости от места проживания семьи, % по строке

Место жительства	Место получения профессионального образования ребенком, которое выберут скорее всего				
	В своем городе	В другом нестоличном городе региона	В другом городе – столице региона	В другом регионе, кроме Москвы и Санкт-Петербурга	В Москве или Санкт-Петербурге
Псковская область					
В целом	30,4	9,2	15,8	10,3	33,7
Региональная столица	53,7	3,6	1,6	7,2	33,9
Город	18,6	8,0	17,8	15,9	37,9
Село	5,0	22,0	39,6	6,9	26,4
Свердловская область					
В целом	47,9	6,5	27,6	6,9	10,7

¹ Здесь и далее: возможные незначительные расхождения в таблицах между итогом и суммой слагаемых объясняются округлением данных.

Региональная столица	83,8	0,3	0,9	1,4	13,6
Город	13,8	10,2	54,8	10,8	9,5
Село	28,2	16,5	36,9	13,6	4,9
Нижегородская область					
В целом	52,1	13,8	22,1	3,1	7,4
Региональная столица	86,8	1,4	1,7	2,8	5,9
Город	32,7	10,5	38,0	4,5	12,4
Село	27,7	36,4	30,3	1,5	2,6

Источник: Мониторинг ЦЭНО ИПЭИ РАНХиГС.

Прежде всего, следует заметить, что в Псковской области миграционные настроения существенно выше, причем это касается всех типов поселений. В целом же по региону рассматривают вариант получения профессионального образования ребенком в собственном городе только около трети родителей выпускников, как предпочтительный выбирают этот вариант 30,4%. Еще одно отличие Псковской области – сильная ориентация на обучение детей в Москве или Санкт-Петербурге: 45,8% родителей рассматривают такой вариант поступления, а около трети родителей во всех типах населенных пунктов уже планируют, что их дети поедут учиться в одну из столиц. Как можно предполагать, это вызвано особенностями географического положения региона и его близостью Санкт-Петербургу.

В Свердловской и Нижегородской областях родители разделились практически поровну: около половины планируют образовательную миграцию, другая половина – поступление ребенка в вуз или колледж в своем городе, причем последний вариант рассматривают в качестве допустимого места для обучения более половины опрошенных (55,2% в Свердловской области и 58,8% – в Нижегородской). В отношении различия между типами населенных пунктов тенденция однозначна: чем меньше населенный пункт, тем сильнее миграционные настроения. Очевидно, что областные центры данных регионов очень привлекательны для обучения: не только для того, чтобы не переезжать для получения образования, но и для образовательной миграции из собственных регионов. В качестве места для обучения своих детей жителей городов и сел региона в первую очередь рассматривают собственный областной центр, а в Москву и Санкт-Петербург планируют отправлять своих детей только 10,7% родителей в Свердловской области и 7,4% в Нижегородской.

1.1 Оценка условий жизни в населенном пункте, в котором ребенок оканчивает школу

Респонденты оценили степень комфортности жизни в своем населенном пункте, и по большинству параметров отмечена склонность к средним оценкам: такой вариант выбрали от 40% до половины опрошенных (таблица 3). Хуже всего оценивается ситуация с возможностями найти хорошую работу в своем населенном пункте (44,8% оценивают эти возможности как плохие или скорее плохие), а также уровень медицины (42,3% негативных оценок).

Больше всего позитивных оценок набирают такие параметры, как возможность проведения досуга и отдыха, экологическая ситуация и уровень безопасности (около 30% считают их хорошими или скорее хорошими). Однако и негативных оценок в отношении этих сторон жизни в своем населенном пункте тоже много, а в отношении экологии и возможностей проведения досуга негативных оценок практически столько же, сколько и позитивных. Подобная ситуация свидетельствует о существенной дифференциации в зависимости конкретного населенного пункта.

Таблица 3

Оценка условий жизни в собственном городе, % по строке

Характеристики	Оценка своего населенного пункта				
	Хорошо	Скорее хорошо	Средне	Скорее плохо	Плохо
Возможности найти хорошую работу	7,5	12,9	34,8	28,5	16,3
Развитие инфраструктуры (дороги, дворы, магазины, детсады, секции и т.д.)	8,5	17,4	45,7	19,5	8,9
Уровень медицины	4,5	13,1	40,0	25,7	16,6
Уровень безопасности	6,3	21,4	53,8	12,9	5,5
Экологическая ситуация	6,7	21,1	42,6	17,8	11,7
Возможности проведения досуга, отдыха	9,3	21,0	39,0	19,1	11,5

Источник: Мониторинг ЦЭНО ИПЭИ РАНХиГС.

Чтобы сравнить оценки разных типов населенных пунктов между собой, все оценки были сведены к единому индексу, ответам респондентов были присвоены численные значения: «хорошо» = 1, «скорее хорошо» = 0,5, «средне» = 0, «скорее плохо» = -0,5, «плохо» = -1 (рисунки 2–3).

Данные позволяют выделить несколько трендов. Во-первых, столицы регионов оцениваются их жителями по всем параметрам, кроме экологической ситуации, лучше, преобладают оценки выше среднего, поэтому индекс по всем показателям

положительный.

С другой стороны, у жителей сельских населенных пунктов, также как и у жителей малых и средних городов, преобладают негативные оценки – индекс практически по всем показателям отрицательный. При этом по большинству параметров выше оценки у сельских населенных пунктов (экология, безопасность, инфраструктура и медицина), но города лучше оценивают по возможностям найти хорошую работу и возможностям проведения досуга (впрочем, и по этим параметрам негативные оценки преобладают над позитивными).

Можно выделить два фактора, по которым разрыв оценок между региональными центрами и другими поселениями особенно высок: это возможность найти хорошую работу (средний индекс у региональных центров +0,16, у городов -0,36, у сел -0,47) и возможности проведения досуга и отдыха (средний индекс, соответственно, равен +0,29, -0,22, -0,26) (рисунок 2).

Рисунок 2. Индекс оценки условий жизнедеятельности, в зависимости от типа поселения, среднее значение (1 – максимум; -1 – минимум)

Источник: Мониторинг ЦЭНО ИПЭИ РАНХиГС.

Если сравнивать ответы в разных регионах (рисунок 3), то можно увидеть, что по большинству параметров оценки своих населенных пунктов жителями Свердловской и Нижегородской областей близки и более высокие, чем в Псковской области. Единственный параметр, по которому оценки в Псковской области выше, это состояние экологии, по остальным показателям оценки существенно ниже, а самый большой разрыв с другими регионами – в оценке возможностей найти хорошую работу (индекс -0,38) и в оценке медицины (индекс -0,32).

Рисунок 3. Оценка условий жизни в своем городе, поселке в зависимости от региона, средний индекс (от 1 – «хорошо» до -1 – «плохо»)

Источник: Мониторинг ЦЭНО ИПЭИ РАНХиГС.

Для совокупной оценки был реализован суммарный индекс по шести показателям комфорта жизни в своем населенном пункте. Значение индекса может колебаться от -6, если по всем параметрам респонденты выбрали оценки «плохо», до +6, если по всем параметрам оценки «хорошо». В результате имеется возможность комплексно сравнить мнения жителей разных населенных пунктов по регионам исследования (рисунок 4).

Общий фон оценок скорее негативный. Суммарные оценки по всем параметрам показывают перевес низких оценок во всех населенных пунктах, кроме столиц регионов. Выше других оценивают свой город жители Екатеринбурга: средний индекс +1,53 балла из 6, и Нижнего Новгорода (+1,05), ниже всего – жители сел и городов Свердловской области (средний индекс около -2).

Рисунок 4. Оценка условий жизни в своем населенном пункте, по типам поселений в регионах исследования, средний индекс (от 1 – «хорошо» до -1 – «плохо») Источник: Мониторинг ЦЭНО ИПЭИ РАНХиГС.

В целом можно увидеть, что оценки комфортности проживания в своем населенном пункте ниже именно в тех регионах и типах поселений, в которых выше миграционные настроения – в Псковской области, а также в небольших населенных пунктах всех регионов.

Анализ взаимосвязи характеристик населенного пункта, в котором ребенок оканчивает школу, и нацеленности на образовательную миграцию показывает существенные различия в оценках по нескольким параметрам (рисунок 5). В первую очередь, разительно отличаются оценки по параметру возможностей найти хорошую работу в своем населенном пункте: от +0,10 у тех, кто не настроен на миграцию, до -0,37 у тех, кто настроен. Второй важный показатель дифференциации – это возможности проведения досуга и отдыха в своем населенном пункте: значение индекса у не настроенных на миграцию – +0,20, у настроенных – -0,18.

Рисунок 5. Оценка условий жизни в своем населенном пункте, по группам нацеленности на образовательную миграцию, средний индекс (от 1 – «хорошо» до -1 – «плохо»)

Источник: Мониторинг ЦЭНО ИПЭИ РАНХиГС.

Отвечая на вопрос о причинах предпочтения собственного населенного пункта для поступления ребенка в колледж или вуз, родители чаще всего называют наличие подходящего образовательного учреждения (*таблица 4*). Особенно часто на этот фактор указывают респонденты из региональных центров (83,6%), существенно реже, что ожидаемо, жители сел (56,1%). Второй блок причин не зависит от типа поселения и связан с опасениями самостоятельной жизни ребенка: каждый пятый родитель не считает, что ребенок уже готов к самостоятельной жизни, а еще 10,4% отмечают, что сами дети не хотят этого. Примечательно, что страх «отпустить» ребенка в самостоятельную жизнь несколько ниже в региональных центрах – здесь опасения высказывают 19,9%, тогда как в других городах – 26,7%, (в селах – 24,5%). Возможно, это связано с тем, что в крупных городах у детей раньше возникает опыт самостоятельности или жители небольших населенных пунктов опасаются рисков, присущих большим городским поселениям.

Следующий важный барьер для поступления в другой город (и, соответственно, фактор выбора обучения в своем населенном пункте) – это существенные затраты, которые необходимы для осуществления образовательной миграции. Об этом говорят 28,6% рассматривающих отказ от образовательной миграции, и существенно чаще – жители нестоличных городов.

Часть родителей также принимают во внимание, что в своем городе они могут помочь ребенку с поступлением в учебное заведение (14,2%) и с последующим

трудоустройством (11,1%). Надо также отметить, что опасения в связи с пандемией в рейтинге причин выбора своего населенного пункта для обучения находятся на последнем месте.

Таблица 4

Причины предпочтения обучения ребенка в своем населенном пункте, % от рассматривающих свой населенный пункт для поступления, по столбцу, допускалось несколько вариантов ответа

Причины предпочтения своего населенного пункта	Тип населенного пункта			В целом
	Региональная столица	Город	Село	
Есть подходящие образовательные организации	83,6	65,8	56,1	77,3
Ребенок не хочет жить самостоятельно	9,7	13,3	9,2	10,4
Родители не хотят, чтобы ребенок жил самостоятельно	19,9	26,7	24,5	21,8
Жизнь в другом городе потребует существенных затрат	26,3	36,2	27,6	28,6
В своем городе родители смогут помочь ребенку с поступлением	13,9	15,0	15,3	14,2
Опасения, связанные с пандемии коронавируса	5,4	4,6	6,1	5,3
В своем городе родители смогут помочь ребенку с работой	12,7	7,1	8,2	11,1
Другое	2,5	4,6	6,1	3,3

Источник: Мониторинг ЦЭНО ИПЭИ РАНХиГС.

Родители, которые предпочитают для своего ребенка образовательную миграцию, в качестве основной причины отмечают («зеркально» с планирующими обучение в своем городе) отсутствие подходящих образовательных образования – об этом говорят 48,8% (таблица 5). Особенно часто данную проблему озвучивают жители сельских поселений (72,6%), в разы реже – жители региональных центров (22,1%).

Примечательно то, что еще чаще, чем о фактическом отсутствии подходящих образовательных организаций, родители говорят о переезде в другой город в поиске более качественного образования (55,5%), и эту причину чаще других называют жители средних и малых городов (62,1%). В свою очередь, для родителей из

региональных центров наиболее значим мотив получения ребенком более престижного диплома. О собственном стремлении детей учиться в другом городе и жить самостоятельно также говорит достаточно большая часть родителей.

Таблица 5

Причины предпочтения обучения ребенка в другом населенном пункте (образовательной миграции), % от рассматривающих другой населенный пункт для поступления, по столбцу, допускалось несколько вариантов ответа

Причины предпочтения другого населенного пункта	Тип населенного пункта			В целом
	Региональный центр	Город	Село	
Нет подходящих образовательных организаций	22,1	50,9	72,6	48,8
Ребенок сможет получить более качественное образование	56,0	62,1	42,7	55,5
Ребенок сможет получить более престижный диплом	39,1	31,9	18,5	30,4
Ребенку будет более комфортно жить и учиться	14,8	21,8	18,8	19,2
Ребенок планирует жить и работать в другом городе	20,8	32,8	20,7	26,5
Ребенок хочет жить самостоятельно	27,6	22,7	17,7	22,7
Родители считают, что ребенку следует жить самостоятельно	12,5	16,2	16,3	15,3
Другое	3,6	2,2	3,0	2,8

Источник: Мониторинг ЦЭНО ИПЭИ РАНХиГС.

1.2 Характеристика группы планирующих образовательную миграцию

Если говорить о том, кто в первую очередь выбирает стратегию образовательной миграции, то, помимо различий в характеристиках и оценках населенных пунктов места жительства, которые рассмотрены выше, можно выделить несколько важных параметров.

Учитывая, что в качестве барьера для получения образования в другом городе многие родители называли необходимость материальных вложений, можно было бы предположить, что образовательную миграцию для своих детей склонны выбирать более обеспеченные. Но исследование не вполне подтверждает эту гипотезу – уровень доходов достаточно ограниченно влияет на миграционные настроения: чуть чаще ориентированы на переезд ребенка родители из группы со средним уровнем доходов (57,6%), несколько реже – самые низкодоходные (50,8%): разница существенна, но не

критична (таблица 6). При этом наиболее высокодоходные несколько чаще, чем среднедоходные, выбирают обучение в своем регионе. Последнее, впрочем, скорее отражает не влияние фактора доходов, а различия в месте жительства – жители из региональных центров одновременно лучше оценивают свое материальное положение и реже выбирают обучение в другом городе для своих детей.

Лишь семьи, где родители не имеют никакого профессионального образования, реже других планируют образовательную миграцию для своих детей (44,2%). В остальных группах различия невелики (таблица 6).

Таким образом, некоторый уровень эксклюзии можно предположить только для самых низкодоходных и семей с минимальным уровнем образования родителей.

Таблица 6

Доля родителей, настроенных и не настроенных на образовательную миграцию детей, по характеристикам домохозяйств, % по строке

Характеристики домохозяйств	Намерение образовательной миграции для своего ребенка	
	Не настроены на миграцию	Настроены на миграцию
Уровень материальной обеспеченности семьи		
Высокий / выше среднего	45,5	54,5
Средний	42,4	57,6
Ниже среднего / низкий	49,2	50,8
Уровень образования родителей		
У обоих высшее	45,9	54,1
У одного высшее, у другого СПО	39,2	60,8
У одного высшее, у другого нет профессионального	43,8	56,3
У обоих СПО	44,6	55,4
У одного СПО, у другого нет профессионального образования	47,6	52,4
У обоих нет профессионального образования	55,8	44,2

Источник: Мониторинг ЦЭНО ИПЭИ РАНХиГС.

Существенно более сильное влияние на миграционные установки оказывают факторы, связанные с образовательными результатами ребенка (таблица 7). Прежде всего, нужно отметить прямую зависимость между школьной успеваемостью и планами поступления в учебное заведение другого города. Если для «отличников» родители планируют такой переезд в 66,9% случаев, то для «троечников» – только в 40,9%. На выбор будущей образовательной траектории заметно влияет и то, насколько качественным считают родители уровень образования, которое дает их детям школа.

Таблица 7

Доля родителей, настроенных и не настроенных на образовательную миграцию детей, по характеристикам образовательной траектории, % по строке

Характеристики образовательной траектории	Намерение образовательной миграции для своего ребенка	
	Не настроены на миграцию	Настроены на миграцию
Успеваемость ребенка в текущем учебном году		
Отлично	33,1	66,9
Хорошо	42,0	58,0
Удовлетворительно	59,1	40,9
Оценка качества образования в школе ребенка		
Высокое	40,6	59,4
Среднее	45,1	54,9
Низкое	58,8	41,2
После какого класса планируют поступление		
После 9-го	63,2	36,8
После 10-го	50,0	50,0
После 11-го	38,5	61,5
Уровень образования, которое, скорее всего, будет получать ребенок		
Высшее	38,1	61,9
СПО	61,7	38,3

Источник: Мониторинг ЦЭНО ИПЭИ РАНХиГС.

Важно и то, что переезд существенно чаще планируется для получения высшего образования. Так, для поступления в вуз миграция является предпочтительной в восприятии 61,9% родителей, а для получения СПО – только 38,3%. Естественно, между всеми этими показателями существует явная взаимосвязь: для детей, которые учатся хорошо или отлично, родители в большей степени склонны выбирать поступление в вуз, а ориентация на высшее образование, в свою очередь, определяет настрой на образовательную миграцию. При этом выбираемый для ребенка уровень образования все же более «сильный» показатель – даже «троечников» в случае поступления в вуз в 54,4% родители склонны ориентировать на обучение в другом городе (рисунки б). Но даже при решении о поступлении в организацию СПО для хорошо успевающих детей больше вероятность выбора учебного заведения в другом городе (41,6% против 32,5% для «троечников»). Возникает образ довольно рационально принимающих решение родителей, который оценивает и шансы поступления, и «рентабельность» вложений в обучение ребенка в другом городе.

Рисунок 6. Доля родителей, настроенных на образовательную миграцию детей, по группам школьной успеваемости и планируемой образовательной траектории, %
 Источник: Мониторинг ЦЭНО ИПЭИ РАНХиГС.

Еще одна важная зависимость, которую демонстрируют результаты исследования, это зависимость планов образовательной миграции от пола ребенка (рисунок 7). Родители девочек несколько чаще планируют для них образовательную мобильность: 58,1% для дочерей против 52,0% для сыновей. Разница может объясняться тем, что девочки в целом демонстрируют несколько более высокий уровень успеваемости (так, «отличниц» среди девочек, по результатам опроса, 20%, а среди мальчиков – 12,7%). Но анализ иллюстрирует наличие значимости гендерного фактора. При сравнении планов, формируемых в отношении сыновей и дочерей с разным уровнем успеваемости и планами поступления, разница между хорошо успевающими и планирующими поступление в вуз невелика: родители выбирают стратегию образовательной миграции одинаково часто для мальчиков и для девочек. Однако для «троечников» разница уже существенна – девочки в этом случае переедут в другой город для получения образования в 46,8% случаев, а мальчики – только в 36,1%. Аналогична ситуация в отношении СПО: для девочек планируют переезд в другой город для поступления в колледж 41,8%, а для мальчиков – 33,9%.

Рисунок 7. Доля родителей, настроенных на образовательную миграцию детей, по гендерным группам, %

Источник: Мониторинг ЦЭНО ИПЭИ РАНХиГС.

Отмеченная ситуация может объясняться как желанием «оставить мальчиков в семье», так и большим предложением организаций среднего профессионального образования именно для мальчиков и простотой выбора, подходящего даже в небольших населенных пунктах. Данные исследования, скорее, подтверждают вторую гипотезу – планирующие оставить ребенка в родном населенном пункте чаще называют в качестве основной причины «есть подходящие образовательные учреждения» при наличии в семье мальчика (таблица 8).

Таблица 8

Причины предпочтения обучения ребенка в своем населенном пункте, по гендерным группам, % от рассматривающих свой населенный пункт для поступления, по столбцу, допускалось несколько вариантов ответа

Причины предпочтения своего населенного пункта	Пол ребенка	
	Мужской	Женский
Есть подходящие образовательные организации	81,6	73,9
Ребенок не хочет жить самостоятельно	9,8	10,9
Родители не хотят, чтобы ребенок жил самостоятельно	21,9	21,7
Жизнь в другом городе потребует существенных затрат	27,3	29,6
В своем городе родители смогут помочь ребенку с поступлением	11,9	16,1
Опасения, связанные с пандемией коронавируса	5,1	5,4
В своем городе родители смогут помочь ребенку с работой	9,4	12,4
Другое	2,7	3,7

Источник: Мониторинг ЦЭНО ИПЭИ РАНХиГС.

С другой стороны, мы видим по результатам исследования, что нет и особенно больших опасений в отношении девочек, результируемых нежеланием отпускать их в самостоятельную жизнь в другом городе. Эту причину желая оставить ребенка в своем населенном пункте называют одинаково часто (около четверти) родители и

мальчиков, и девочек. При этом четко виден другой тренд – планирование образовательной миграции родители девочек существенно чаще объясняют тем, что ребенок сам хочет уехать в другой город (таблица 9).

Таблица 9

Причины планирования образовательной миграции (предпочтения обучения ребенка в другом населенном пункте), по гендерным группам, % от рассматривающих другой населенный пункт для поступления, по столбцу, допускалось несколько вариантов ответа

Причины предпочтения другого населенного пункта	Пол ребенка	
	Мужской	Женский
Нет подходящих образовательных организаций	47,4	49,7
Ребенок сможет получить более качественное образование	53,3	57,0
Ребенок сможет получить более престижный диплом	29,3	31,1
Ребенку будет более комфортно жить и учиться	16,7	20,9
Ребенок планирует жить и работать в другом городе	21,7	29,7
Ребенок хочет жить самостоятельно	18,8	25,3
Родители считают, что ребенку следует жить самостоятельно	15,6	15,0
Другое	3,0	2,6

Источник: Мониторинг ЦЭНО ИПЭИ РАНХиГС.

Еще один момент, который можно отметить на уровне тренда, поскольку различия небольшие: родители девочек, планирующих их обучение в своем городе, несколько чаще надеются помочь им с поступлением в учебное заведение и трудоустройством.

1.3 Планы образовательной миграции

Ориентируясь на переезд в другой город для получения образования, родители старшеклассников скорее предполагают сначала выбирать подходящее учебное заведение, а потом уже город для учебы (таблица 10).

Таблица 10

Логика выбора направления образовательной миграции, % от рассматривающих другой населенный пункт для поступления, по столбцу

Логика выбора направления образовательной миграции	Вариант образовательной стратегии			В целом
	Родители 9-классников, ориентированных на высшее образование	Родители 11-классников, ориентированных на высшее образование	Родители 9-классников ориентированных на СПО	
Сначала выбирается город учебы	13,1	16,2	18,0	15,5
Сначала выбирается учебное заведение	72,3	71,8	60,5	69,7
Трудно сказать	14,6	12,0	21,5	14,8

Источник: Мониторинг ЦЭНО ИПЭИ РАНХиГС.

При этом данные исследования явно показывают, что образовательная миграция и выбор города для проживания рассматривается родителями как первый шаг к окончательному переезду ребенка. Большинство планирующих обучение в вузе или колледже в другом городе предполагают, что и работу их дети, скорее всего, найдут в другом городе: 22,4% отмечают это с уверенностью, еще 48,1% предполагают (рисунк 8). И, напротив, большинство планирующих обучение ребенка в своем населенном пункте, считают, что он, скорее всего, в дальнейшем станет искать работу и останется жить именно там. Однако это не жесткое правило – около четверти тех, кто планирует образование ребенка в родном городе, допускают будущий переезд, а порядка трети тех, кто планирует образовательную миграцию, надеются, что потом дети вернуться.

Рисунок 8. Распределение ответов на вопрос «Планирует ли ребенок после получения профессионального образования жить в том населенном пункте, где он живет сейчас?», %

Источник: Мониторинг ЦЭНО ИПЭИ РАНХиГС.

Основная причина, по которой родители предполагают, что ребенок может остаться в домашнем населенном пункте, это наличие жилья. На втором месте по частоте упоминания – возможность найти хорошую работу (таблица 11).

Таблица 11

Причины вероятного предпочтения своего населенного пункта как места будущего трудоустройства ребенка, % от предполагающих, что ребенок будет работать там, где оканчивает школу, по столбцу, допускалось несколько ответов

Причины	Доля опрошенных
Есть жилье	56,8
Есть возможность найти хорошую работу	45,3
Есть условия для комфортной жизни	31,6
У семьи есть возможность помочь с трудоустройством	29,6
Есть условия для досуга, отдыха	19,1
Необходимо по семейным обстоятельствам	15,9
Хорошая экология	7,4

Источник: Мониторинг ЦЭНО ИПЭИ РАНХиГС.

При этом трудности нахождения в родном населенном пункте хорошей работы, либо работы с достойным уровнем оплаты труда – причины, уверенно лидирующие у тех, кто предполагает, что ребенок не будет жить и работать там, где сейчас оканчивает школу (таблица 12). Если говорить о других характеристиках родного населенного пункта, которые могут влиять на предпочтение или не предпочтение трудоустройства в нем, то выделяется фактор проведения досуга и отдыха, а также такой параметр, как условия для комфортной жизни.

Таблица 12

Причины вероятного предпочтения другого города как места будущего трудоустройства ребенка, % от предполагающих, что ребенок не будет работать там, где оканчивает школу, по столбцу, допускалось несколько ответов

Причины	Доля опрошенных
Трудно найти хорошую работу	70,6
Низкий уровень оплаты труда	70,3
Недостаточно условий для комфортной жизни	36,7
Недостаточно условий для досуга, отдыха	29,3
Плохая экология	17,1
В другом помогут с трудоустройством	7,3
Другое	5,8

Источник: Мониторинг ЦЭНО ИПЭИ РАНХиГС.

Как уже было отмечено, важным вопросом при принятии решения об образовательной миграции является то, какие материальные затраты для этого понадобятся.

Абсолютное большинство уверены, что студенту будет необходима финансовая помощь со стороны семьи. Помимо этого, родители предполагают, что источником финансовых средств для ребенка во время обучения будет стипендия, и также очень многие рассчитывают, что дети будут подрабатывать во время учебы (таблица 13).

Таблица 13

Источники существования ребенка во время обучения в другом городе, % от планирующих образовательную миграцию, по столбцу, допускалось несколько ответов

Источники существования	Вариант образовательной стратегии			В целом
	Родители 9-классников, ориентированных на высшее образование	Родители 11-классников, ориентированных на высшее образование	Родители 9-классников ориентированных на СПО	
Стипендия	61,2	64,3	52,0	61,1
Помощь семьи	93,1	87,3	82,7	88,3
Работа, подработки	38,2	44,2	30,7	39,8
Другое	2,2	3,0	4,0	2,9

Источник: Мониторинг ЦЭНО ИПЭИ РАНХиГС.

Представления об источниках материальной поддержки ребенка во время обучения в вузе или колледже в некоторой степени зависят от уровня доходов семьи (таблица 14). Больше других планируют поддерживать своих детей финансово те семьи, которые оценивают свой уровень доходов как средний (90,8%), меньше всех – с уровнем доходов ниже среднего (80%), то есть различия достаточно невелики. На общем фоне выделяются родители, оценивающие свой доход как высокий или выше среднего: 85% из них планируют помогать детям финансово, но при этом они в большей степени рассчитывают, что их дети будут подрабатывать и обеспечивать часть своих расходов самостоятельно.

Таблица 14

Источники существования ребенка во время обучения в другом городе, по доходным группам, % от планирующих образовательную миграцию, по столбцу, допускалось несколько ответов

Источники существования	Уровень доходов семьи		
	Высокий / выше среднего	Средний	Ниже среднего / низкий
Стипендия	61,2	60,9	60,6
Помощь семьи	85,1	90,8	80,0
Работа, подработки	44,1	38,1	38,1
Другое	3,5	2,4	5,2

Источник: Мониторинг ЦЭНО ИПЭИ РАНХиГС.

Отвечая на вопрос о готовности участвовать в финансировании ребенка и в решении его финансовых проблем во время обучения в другом городе, две трети родителей отмечают, что готовы это делать в максимальной степени (таблица 15). Разница между родителями с разным уровнем доходов не слишком выражена – низкодоходные группы несколько чаще отмечают, что готовы финансировать ребенка лишь в некоторой степени. Данные исследования показывают, что некоторые

различия есть в готовности решать финансовые вопросы сыновей и дочерей – дочерей готовы финансировать в несколько большей степени. Но в целом эти различия невелики, их можно фиксировать только на уровне тенденции. Можно констатировать, что готовность финансировать своего ребенка при его переезде в другой город является социальной нормой, хотя при этом многие рассчитывают, что дети и сами будут участвовать в обеспечении своих потребностей, получая стипендию и находя приработки.

Таблица 15

Готовность родителей участвовать в решении финансовых вопросов детей в период обучения в другом городе, по доходным группам, % от ориентированных на образовательную миграцию, по столбцу, допускалось несколько ответов

Готовность участвовать в финансировании потребностей	Уровень доходов семьи			Пол ребенка		В целом
	Высокий / выше среднего	Средний	Ниже среднего / низкий	Мужской	Женский	
Да, максимально	62,2	64,0	57,7	59,2	65,5	62,9
Да, в некоторой степени	34,9	33,9	40,3	38,3	32,4	34,8
Нет	3,0	2,1	2,0	2,5	2,1	2,3

Источник: Мониторинг ЦЭНО ИПЭИ РАНХиГС.

Большинство родителей рассчитывают, что учебное заведение сможет предоставить общежитие на время обучения – для 41% оно критически необходимо, еще для 35,6% желательно (таблица 16).

Таблица 16

Необходимость общежития от учебного заведения во время обучения в другом городе, % от ориентированных на образовательную миграцию, по столбцу

Необходимость общежития	Вариант образовательной стратегии			В целом
	Родители 9-классников, ориентированных на высшее образование	Родители 11-классников, ориентированных на высшее образование	Родители 9-классников ориентированных на СПО	
Критически необходимо	39,3	44,4	33,2	41,0
Желательно	41,2	33,6	34,1	35,6
Не требуется	16,7	20,1	30,1	20,9
Другое	2,8	2,0	2,7	2,5

Источник: Мониторинг ЦЭНО ИПЭИ РАНХиГС.

Настоятельность запроса на получение общежития различается со стороны жителей разных типов населенных пунктов – представители региональных городов и сельских населенных пунктов рассчитывают на это в большей степени (таблица 17).

Таблица 17

Необходимость общежития от учебного заведения во время обучения в другом городе, по типам поселений, % от ориентированных на образовательную миграцию, по столбцу

Необходимость общежития	Тип населенного пункта		
	Региональная столица	Город	Село
Критически необходимо	30,1	46,7	43,1
Желательно	32,5	38,2	34,2
Не требуется	34,6	12,6	20,5
Другое	2,8	2,4	2,2

Источник: Мониторинг ЦЭНО ИПЭИ РАНХиГС.

Три четверти родителей предполагают, что их дети будут жить в общежитии, около половины – рассматривают вариант съема жилья (таблица 18).

Таблица 18

Планы проживания ребенка во время обучения в другом городе, по типам поселений, % от ориентированных на образовательную миграцию, по столбцу, допускалось несколько ответов

Где планируют жить во время обучения в другом городе	Тип населенного пункта			В целом
	Региональный центр	Город	Село	
Аренда квартиры, комнаты	54,5	47,3	34,2	46,2
Проживание у родственников, друзей	20,2	17,5	17,4	18,3
Собственное жилье	11,3	12,5	15,1	12,8
Общежитие	68,3	79,7	74,1	75,0
Другое	0,5	0,6	0,3	0,5

Источник: Мониторинг ЦЭНО ИПЭИ РАНХиГС.

При этом родители готовы участвовать в решении бытовых проблем (таблица 19). Около половины опрошенных готовы к соответствующим усилиям в максимальной степени, почти все остальные – частично. Различий в этом вопросе между семьями с разным уровнем доходов и в зависимости от пола ребенка почти не фиксируется.

Таблица 19

Готовность родителей участвовать в решении бытовых вопросов в период обучения ребенка в другом городе, по доходным и гендерным группам, % от выбирающих образовательную миграцию, по столбцу

Характеристика	Готовность участвовать в решении бытовых вопросов		
	Да, максимально	Да, в некоторой степени	Нет
В целом	48,2	46,5	5,4
Уровень доходов семьи			
Высокий и выше среднего	46,9	46,6	6,4
Средний	48,8	46,6	4,7
Ниже среднего и низкий	47,3	45,3	7,3
Пол ребенка			
Мужской	45,4	48,5	6,1
Женский	49,9	45,2	4,9

Источник: Мониторинг ЦЭНО ИПЭИ РАНХиГС.

Обобщая, можно отметить, что миграционные образовательные планы складываются вокруг идеи получения образования более высокого уровня и качества. При этом образовательная миграция большинством рассматривается как первый шаг миграции трудовой, поскольку большинство выбирающих обучение в другом городе предполагают, что ребенок не вернется в родной населенный пункт, чтобы искать там работу. Переезд в другой город родители готовы сопровождать финансовой и бытовой поддержкой молодого поколения. Однако многие рассчитывают на то, что дети будут получать стипендию и подрабатывать, а в учебном заведении им будет обеспечено общежитие.

2 Стратегии и планы получения среднего профессионального образования в оценках родителей девятиклассников

2.1 Ситуация выбора среднего профессионального образования

Первичный выбор профессии – это фундамент для построения профессиональной траектории, предполагающий не только выбор конкретного направления будущей профессиональной деятельности, но и выбор необходимого уровня знаний и глубины их освоения. Это требует ответственного и взвешенного решения, к которому многие молодые люди в момент, когда они сталкиваются с необходимостью такого выбора, не полностью готовы. Поэтому на процесс принятия решения влияет множество обстоятельств. К основным из них можно отнести следующие:

— Влияние семьи, в первую очередь родителей. Семья может напрямую влиять на выбор образовательной траектории молодого человека, направляя его к освоению определенного направления профессиональной деятельности или предлагая пример одного из близких родственников. Старшее поколение с позиции своего жизненного опыта пытается оценить способности и перспективы ребенка и направить его по пути наименьшего сопротивления и больших перспектив.

— Имеющаяся образовательная база, к которой можно отнести уровень получаемого школьного образования, успеваемость, имеющиеся знания и способности, область интересов, получаемое дополнительное образование.

— Условия жизни и имеющиеся возможности для самореализации, к которым относится как ситуация на рынке труда, так и в целом условия жизни, которые оказывают влияние на уровень притязаний молодого человека и его семьи.

Родители девятиклассников, настроенные на получение ребенком среднего профессионального образования, в большинстве своем сами имеют соответствующий уровень образовательной подготовки. При этом в таких семьях высшего образования чаще нет именно у отцов (*таблица 20*). То есть можно сказать, что одним из важных ориентиров построения образовательной траектории ребенка в таких семьях являются образовательные практики родителей.

Таблица 20

Уровень образования родителей девятиклассников, планирующих СПО, % по столбцу

Уровень образования	Родители	
	Мать	Отец
Среднее общее (школа)	8,2	6,3
Начальное профессиональное (ПТУ, колледж и т. п.)	9,8	12,1
Среднее профессиональное (техникум, училище и т. п.)	47,6	53,5
Высшее	34,5	28,1

Источник: Мониторинг ЦЭНО ИПЭИ РАНХиГС.

Однако образовательные траектории родителей — это не всегда ориентир или пример для подрастающего поколения, а лишь возможный вариант развития событий, преимущество которого заключается в имеющемся опыте его реализации у близких людей, а, следовательно, большей понятности и предсказуемости.

Выбор образовательной траектории в первую очередь связан с ресурсами, которыми располагает молодой человек и которые определяют собственный и родительский уровень притязаний. Оценить образовательный ресурс выпускника школы можно по уровню его успеваемости, качеству получаемого образования, а также по наличию дополнительного образования.

Только 5% родителей, дети которых после 9-го класса планируют поступать в учреждения среднего профессионального образования, оценили их школьную успеваемость на «отлично», а почти половина (49%) сказали, что ребенок учится «удовлетворительно». Здесь следует обратить внимание, что родители девочек дают чуть более высокую оценку успеваемости, а больше половины родителей мальчиков относят их числу «троечников» (таблица 21). В целом, успеваемость можно считать одним из факторов, стимулирующих решение продолжить обучение в профессиональной образовательной организации.

Таблица 21

Общая оценка успеваемости в школе девятиклассников, планирующих получение СПО, по гендерными группам, % по столбцу

Оценка успеваемости	Пол		В целом
	Мужской	Женский	
Отлично	4,7	5,4	5,0
Хорошо	35,8	56,6	46,3
Удовлетворительно	59,5	38,0	48,6

Источник: Мониторинг ЦЭНО ИПЭИ РАНХиГС.

Большинство желающих получать среднее профессиональное образование, учатся в обычных школах. Однако следует отметить, что в столицах регионов доля обучающихся в школах с углубленным изучением отдельных предметов среди желающих получать СПО достигает почти трети (таблица 22).

Таблица 22

Тип посещаемой школы девятиклассниками, планирующими получение СПО, по типам поселений % по столбцу

Тип школы	Тип поселения			В целом
	Столица	Город	Село	
Обычная школа	68,4	81,2	92,1	79,4
Школа с углубленным изучением отдельных предметов (гимназия, лицей)	31,6	18,8	7,9	20,6

Источник: Мониторинг ЦЭНО ИПЭИ РАНХиГС.

Статус учебного заведения не всегда определяет качество образования, которое можно в нем получить. Так, только около трети родителей девятиклассников, планирующих получение среднего профессионального образования, высоко оценили качество преподавания в школе с углубленным изучением отдельных предметов, которую посещает их ребенок. Соответствующая доля незначительно выше, чем среди родителей учащихся обычных школ. В целом только около четверти родителей учащихся 9-х классов высоко оценили качество преподавания в их школе, а большинство назвали его средним (таблица 23).

Таблица 23

Оценка качества преподавания в школе девятиклассников, планирующих получение СПО, по типам школ, % по столбцу

Оценка качества преподавания	Тип школы		В целом
	Обычная школа	Школа с углубленным изучением отдельных предметов, гимназия, лицей	
Высокое	23,7	34,4	25,9
Среднее	70,5	63,3	69,0
Низкое	5,8	2,2	5,0

Источник: Мониторинг ЦЭНО ИПЭИ РАНХиГС.

На основании оценки успеваемости и качества обучения можно сформировать группы родителей учащихся по оценке ими образовательного ресурса детей (рисунок 9). На рисунке видно, что среди учащихся 9-х классов, планирующих поступление в организации среднего профессионального образования, доминируют две равные по численности группы, которые можно охарактеризовать как имеющие низкую и среднюю оценку образовательного ресурса.

Рисунок 9. Оценка образовательного ресурса девятиклассников, планирующих получение СПО, %

Источник: Мониторинг ЦЭНО ИПЭИ РАНХиГС.

Большинство родителей учащихся девятого класса, планирующих обучение в профессиональных образовательных организациях, дают средние оценки уровню школьных знаний и подготовки их детей к обучению в учреждении СПО. Также в основном средние оценки получает мотивация данной группы школьников к учебе. Однако чуть больше половины родителей дают оценку выше средней уровню самостоятельности детей (таблица 24). То есть решение о дальнейшем получении ребенком среднего профессионального образования связано не только с образовательным ресурсом и знаниями, которые в большинстве случаев находятся на среднем уровне, но и с уже имеющимся в этом возрасте достаточно высоким уровнем самостоятельности ребенка.

Таблица 24

Оценка уровня знаний и способностей девятиклассников, планирующих получение СПО, % по столбцу

Уровень	Характеристики			
	Знания по большинству школьных предметов	Знания по предметам, которые важны для учебы в колледже	Мотивация к учебе	Самостоятельность
Высокий	3,5	5,1	7,7	23,2
Выше среднего	18,7	19,6	16,4	30,8
Средний	68,6	62,9	54,0	32,2
Ниже среднего	8,1	10,7	16,2	10,8
Низкий	1,2	1,6	5,6	3,1

Источник: Мониторинг ЦЭНО ИПЭИ РАНХиГС.

При средней оценке знаний по школьным предметам и мотивации к учебе

ситуация, когда учащийся посещает дополнительные занятия, является вполне естественной. Однако только чуть больше половины учащихся девятых классов, планирующих поступление в учреждения среднего профессионального образования, посещают дополнительные занятия (таблица 25). При этом чем выше успеваемость, тем больше среди учащихся доля посещающих дополнительные занятия.

Таблица 25

Посещение дополнительных занятий в группах по успеваемости девятиклассников, планирующих получение СПО, % по столбцу

Посещение дополнительных занятий	Общая оценка школьной успеваемости			В целом
	Отлично	Хорошо	Удовлетворительно	
Посещает достаточно много дополнительных занятий	18,2	7,4	2,4	5,5
Посещает дополнительные занятия, но немного	54,5	55,0	41,0	48,2
Не посещает дополнительных занятий	27,3	37,6	56,6	46,3

Источник: Мониторинг ЦЭНО ИПЭИ РАНХиГС.

Эту закономерность подтверждает рассмотрение групп школьников, дифференцированных по уровню образовательного ресурса: три четверти «отличников» и «хорошистов» получают дополнительное образование, а больше половины учащихся с удовлетворительными результатами и средним уровнем качества школьного обучения таких занятий не посещают (таблица 26).

Таблица 26

Посещение дополнительных занятий, по группам образовательного ресурса девятиклассников, планирующих получение СПО, % по столбцу

Посещение дополнительных занятий	В целом	Сегменты по образовательному ресурсу			
		Отличники и хорошисты с качественным обучением	Отличники и хорошисты с обучением среднего качества	Неуспевающие (высокое качество обучения и низкие оценки)	Низкий уровень знаний (низкие оценки при среднем качестве обучения)
Посещает достаточно много дополнительных занятий	5,5	9,8	8,0	1,9	2,5
Посещает дополнительные занятия, но немного	48,2	55,7	54,6	48,1	38,8
Не посещает дополнительных занятий	46,3	34,4	37,4	50,0	58,8

Источник: Мониторинг ЦЭНО ИПЭИ РАНХиГС.

Основные направления дополнительных занятий, которые посещают учащиеся девятых классов, это дополнительные занятия в школе и занятия с репетитором. Можно отметить, что дополнительные занятия в школе более распространены среди школьников с более высоким образовательным ресурсом, а занятия с репетитором – среди учащихся с более низким (таблица 27).

Таблица 27

Формат дополнительных занятий, по группам образовательного ресурса девятиклассников, планирующих получение СПО, % по столбцу от посещающих, допускалось несколько ответов

Формат дополнительных занятий	В целом	Группы по оценке образовательного ресурса			
		Отличники и хорошисты с качественным обучением	Отличники и хорошисты с обучением среднего качества	Неуспевающие (высокое качество обучения и низкие оценки)	Низкий уровень знаний (низкие оценки при среднем качестве обучения)
Дополнительные занятия в школе	45,3	70,0	39,6	50,0	36,9
Дополнительные занятия в другой школе	3,9	2,5	5,0	3,8	3,1
Спортивные или музыкальные школы / дома творчества / кружки и т. п.	37,1	40,0	34,7	46,2	35,4
Занятия с репетитором	42,7	40,0	40,6	46,2	46,2
Курсы при вузе	3,0	0,0	5,9	0,0	1,5
Другие курсы	8,2	7,5	8,9	7,7	7,7

Источник: Мониторинг ЦЭНО ИПЭИ РАНХиГС.

Наиболее распространенная цель посещения дополнительных занятий – это подготовка к сдаче экзаменов. У учащихся с более высоким образовательным ресурсом больше выражен мотив повышения уровня знаний для дальнейшего обучения. В сегменте «неуспевающих» в половине случаев дополнительные занятия посещаются для того, чтобы подтянуть знания и успеваемость по школьным предметам (таблица 28).

Таблица 28

Цели посещения дополнительных занятий девятиклассниками, планируемыми для получения СПО, по группам образовательного ресурса, % по столбцу от посещающих, допускаясь несколько ответов

Цели дополнительных занятий	В целом	Группы по оценке образовательного ресурса			
		Отличники и хорошисты с качественным обучением	Отличники и хорошисты с обучением среднего качества	Неуспевающие (высокое качество обучения и низкие оценки)	Низкий уровень знаний (низкие оценки при среднем качестве обучения)
«Подтянуть» ребенка по школьным предметам	32,9	27,5	33,7	53,8	26,6
Подготовиться к сдаче ОГЭ / ЕГЭ	69,3	80,0	65,3	73,1	67,2
Подготовиться к участию в олимпиадах	2,6	7,5	2,0	0,0	1,6
Повысить уровень знаний для дальнейшего обучения	24,2	30,0	28,7	15,4	17,2
Облегчить переход в другую, более сильную, школу или класс	3,9	10,0	4,0	3,8	0,0
Общее и творческое развитие, расширение кругозора	23,8	20,0	28,7	11,5	23,4
Оздоровление / спортивное развитие	29,4	52,5	21,8	30,8	26,6
Приобщение к научно-техническому творчеству	5,2	7,5	4,0	7,7	4,7
Другое	3,0	0,0	4,0	3,8	3,1

Источник: Мониторинг ЦЭНО ИПЭИ РАНХиГС.

2.2 Планы получения среднего профессионального образования

Большинство родителей девятиклассников, планирующих их обучение в организациях среднего профессионального образования, рассчитывают «забрать» ребенка из школы после девятого класса (таблица 29).

Таблица 29

Планы окончания обучения в школе девятиклассниками, планирующими получение СПО, % по столбцу

После какого класса планируют уйти из школы	Тип поселения			В целом
	Региональная столица	Город	Село	
После девятого	86,0	88,4	94,5	89,2
После десятого	3,5	5,8	2,4	3,9
После одиннадцатого	10,5	5,8	3,1	6,9

Источник: Мониторинг ЦЭНО ИПЭИ РАНХиГС.

В городах большинство родителей предполагают завершить школьное обучение ребенка после окончания 9-го класса, даже при наличии гипотетической возможности перевести ребенка в другую школу с более высоким качеством обучения (таблица 30).

Таблица 30

Наличие в населенном пункте школ с более качественным образованием, чем в школе ребенка, по типам поселений, % по столбцу от родителей девятиклассников, планирующих получение СПО

Наличие в населенном пункте школ с более качественным образованием	Тип поселения			В целом
	Региональная столица	Город	Село	
Много школ, которые обеспечивают более высокое, чем в школе ребенка, качество преподавания	22,4	6,6	2,5	11,3
Есть школы, которые обеспечивают более высокое, чем в школе ребенка, качество преподавания	66,0	66,4	23,3	53,0
Нет таких школ	11,6	27,0	74,2	35,7

Источник: Мониторинг ЦЭНО ИПЭИ РАНХиГС.

Решение продолжить образование в учреждении СПО возможно обусловлено и тем, что большинство родителей девятиклассников уже определились с направлением дальнейшего обучения. Только 17% родителей девятиклассников, проживающие в городах, не определились с направлением обучения; в сельской местности доля таких семей выше и достигает почти четверти (таблица 31).

Таблица 31

Планируемые направления для получения среднего профессионального образования девятиклассниками, % по столбцу

Планируемые направления для получения среднего профессионального образования	Тип поселения			В целом
	Региональная столица	Город	Село	
Информационные и компьютерные технологии	12,9	16,2	12,8	13,9
Сервис, торговля, туризм, ремонт, сфера услуг	14,1	9,6	10,4	11,6
Инженерные специальности, строительство	11,8	10,3	6,4	9,7
Медицина, здравоохранение	11,2	6,6	8,8	9,0
Экономика, финансы, менеджмент	7,6	5,1	7,2	6,7
Искусство, культура	4,1	8,1	7,2	6,3
Юриспруденция, право	2,4	8,1	2,4	4,2
Физкультура, спорт	4,7	1,5	3,2	3,2
Образование, педагогика	1,8	4,4	3,2	3,0
Правоохранительная деятельность	0,6	4,4	4,0	2,8
Психология, реклама, PR, журналистика	2,4	2,2	1,6	2,1
Сельское, лесное хозяйство	2,4	1,5	1,6	1,9
Математические, естественные науки	1,2	0,0	1,6	0,9
Государственное, муниципальное управление	0,6	0,0	1,6	0,7
Гуманитарные специальности	1,2	0,0	0,0	0,5
Другое	4,7	5,1	4,0	4,6
Не определились с направлением	16,5	16,9	24,0	18,8

Источник: Мониторинг ЦЭНО ИПЭИ РАНХиГС.

Основным мотивом выбора направления образовательной подготовки декларируется интерес к профессии (специальности) (рисунок 10).

Рисунок 10. Причины выбора направления профессиональной подготовки (специальности) девятиклассниками, планирующими получение СПО, %

Источник: Мониторинг ЦЭНО ИПЭИ РАНХиГС.

Большинство жителей региональных столиц не рассматривают переезд ребенка с целью получения среднего профессионального образования. В городах доля таких родителей составляет две трети, а около трети рассматривают возможность обучения ребенка в региональном центре. Жители сельской местности в большинстве своем ориентированы на поступление ребенка в учебное заведение в другом городе: чаще это учебные заведения в областных городах и лишь в четверти случаев – в столице региона. Обучение в другом регионе рассматривают достаточно небольшие группы опрошенных (таблица 32).

Таблица 32

Города, которые родители рассматривают для обучения своего ребенка в учреждении СПО, % по столбцу от родителей девятиклассников, допускалось несколько ответов

Место получения профессионального образования ребенком, которые родители рассматривают для обучения	Тип поселения			В целом
	Региональная столица	Город	Село	
В своем городе (том, где живет сейчас)	92,3	66,9	33,1	66,9
В другом городе своего региона (кроме региональной столицы)	6,5	19,9	51,2	23,8
В другом городе – в столице своего региона	4,7	33,8	25,2	19,9
В другом регионе (кроме Москвы или Санкт-Петербурга)	3,6	10,3	2,4	5,3
В Москве или Санкт-Петербурге	9,5	5,9	6,3	7,4

Источник: Мониторинг ЦЭНО ИПЭИ РАНХиГС.

Школьная успеваемость ребенка практически не влияет на то, рассматривают ли его родители обучение в другом городе, и что это будет за город (таблица 33).

Таблица 33

Города, которые родители рассматривают для обучения своего ребенка в учреждении СПО, по группам школьной успеваемости, % по столбцу от родителей девятиклассников, допускалось несколько ответов

Место получения профессионального образования ребенком, которые родители рассматривают для обучения	Школьная успеваемость		В целом
	Хорошая	Удовлетворительная	
В своем городе (том, где живет сейчас)	62,0	72,0	66,9
В другом городе своего региона (кроме региональной столицы)	25,3	22,3	23,8
В другом городе – в столице своего региона	24,0	15,6	19,9
В другом регионе (кроме Москвы или Санкт-Петербурга)	8,6	1,9	5,3
В Москве или Санкт-Петербурге	10,0	4,7	7,4

Источник: Мониторинг ЦЭНО ИПЭИ РАНХиГС.

Важно отметить, что уровень материального благосостояния семьи также не влияет на планы обучения ребенка в другом городе (таблица 34).

Таблица 34

Города, которые родители рассматривают для обучения своего ребенка в профессиональной образовательной организации, по группам уровню материальной обеспеченности семьи, % по столбцу от родителей девятиклассников, допускалось несколько ответов

Место получения профессионального образования ребенком, которые родители рассматривают для обучения	Уровень материальной обеспеченности семьи			В целом
	Выше среднего	Средний	Ниже среднего	
В своем городе (том, где живет сейчас)	59,5	69,5	65,8	66,9
В другом городе своего региона (кроме региональной столицы)	23,8	22,5	29,1	23,8
В другом городе – в столице своего региона	26,2	17,6	21,5	19,9
В другом регионе (кроме Москвы или Санкт-Петербурга)	6,0	5,3	3,8	5,3
В Москве или Санкт-Петербурге	9,5	7,3	5,1	7,4

Источник: Мониторинг ЦЭНО ИПЭИ РАНХиГС.

Большинство родителей учеников девятых классов планируют, что их ребенок будет учиться в самом обычном учебном заведении. Только около 12% имеют более высокий уровень притязаний (таблица 35).

Таблица 35

Планы родителей по уровню учебного заведения, поступление в которое наиболее вероятно, по типам поселений, % по столбцу от родителей девятиклассников, рассматривающих получение СПО

Оценка уровня учебного заведения	Тип поселения			В целом
	Региональная столица	Город	Село	
«Обычное» учебное заведение	87,6	86,8	89,0	87,7
Одно из лучших учебных заведений в регионе	11,2	12,5	10,2	11,3
Одно из лучших учебных заведений в стране	1,2	0,7	0,8	0,9

Источник: Мониторинг ЦЭНО ИПЭИ РАНХиГС.

Чуть более претенциозно настроены родители, не исключая возможность обучения их ребенка в другом городе: каждый пятый из них рассчитывает, что ребенок будет учиться в одном из лучших учебных заведений в регионе или даже в стране (таблица 36).

Таблица 36

Планы родителей по уровню учебного заведения, поступление в которое наиболее вероятно, по группам планирующих образовательную миграцию, % по столбцу от родителей девятиклассников, ориентированных на получение СПО

Оценка уровня учебного заведения	Планы на образовательную миграцию детей		В целом
	Не настроены на миграцию	Настроены на миграцию	
«Обычное» учебное заведение	93,1	77,9	87,7
Одно из лучших учебных заведений в регионе	6,9	19,5	11,3
Одно из лучших учебных заведений в стране	0,0	2,6	0,9

Источник: Мониторинг ЦЭНО ИПЭИ РАНХиГС.

Большинство родителей учеников девятых классов при необходимости смогут оплатить их учебу в учреждении среднего профессионального образования, однако в этом случае будут выбирать недорогое учебное заведение (*таблица 37*).

Таблица 37

Возможности родителей по оплате среднего профессионального образования для детей, % по столбцу от родителей девятиклассников, ориентированных на получение СПО

Возможности оплаты образования	Тип поселения			В целом
	Региональная столица	Город	Село	
При необходимости смогут оплатить получение ребенком СПО, но придется выбирать недорогое учебное заведение	48,8	60,3	55,9	54,5
Скорее всего, смогут оплатить получение ребенком СПО даже в достаточно дорогом учебном заведении	21,2	16,9	7,9	15,9
Не смогут оплачивать образование детей	30,0	22,8	36,2	29,6

Источник: Мониторинг ЦЭНО ИПЭИ РАНХиГС.

Но даже те родители, которые могут оплатить образование ребенка, в большинстве своем настроены на то, что он будет получать образование бесплатно (*таблица 38*). Ни успеваемость ребенка, ни планируемое месторасположения учреждения, где он будет учиться, не оказывают влияние на планы большинства родителей на бесплатное профессиональное образование. То есть возможность бесплатного обучения также можно назвать одним из стимулов получения СПО.

Таблица 38

Оценка перспектив по получению среднего профессионального образования платно или бесплатно, % по столбцу от родителей девятиклассников, ориентированных на получение СПО

Перспективы получения СПО платно или бесплатно	Возможности родителей по оплате образования ребенка			В целом
	Смогут оплатить образование в недорогом учебном заведении	Смогут оплатить образование даже в дорогом учебном заведении	Не смогут платить за образование	
Ребенок скорее будет учиться платно	16,2	27,5	0,8	13,7
Ребенок скорее будет учиться бесплатно	42,3	37,7	69,0	49,3
Затруднились ответить	41,5	34,8	30,2	37,0

Источник: Мониторинг ЦЭНО ИПЭИ РАНХиГС.

Таким образом, решение о получении среднего профессионального образования связано, в основном, с практическими соображениями – средней успеваемостью в школе и надеждой на получение ребенком бесплатного профессионального образования. Однако есть и доля осознанного выбора профессии, требующей именно среднего профессионального образования. Здесь влияет и фактор преемственности образовательного пути родителей: больше половины родителей, чьи дети планируют обучение в организации СПО, сами не имеют высшего образования. Переезд ребенка в другой город с целью получения СПО чаще рассматривают родители, проживающие в сельской местности. В городах, особенно в региональных центрах, большинство родителей не настроены на образовательную миграцию. Среди ориентированных на такой переезд чаще всего можно встретить тех, кто рассчитывает на поступление ребенка в учреждение, находящееся в столице или другом городе своего региона.

3 Стратегии и планы получения высшего образования

3.1 Ситуация выбора высшего профессионального образования

В современных российских реалиях высшее образование – важнейший этап жизненного пути для людей, настроенных на карьерный рост. Поэтому выбор именно высшего образования основывается на общем уровне притязаний родителей и ребенка в отношении профессиональных и жизненных перспектив. Конкретные знания и способности молодого человека влияют скорее на выбор направления и качества высшего образования (уровень и престиж учебного заведения).

Личные и семейные ресурсы, как и в случае с планами на получение среднего профессионального образования, можно считать важными факторами, влияющими на решение о получении вузовского диплома.

Родители школьников, ориентированные на получение ребенком высшего образования, в большинстве своем сами имеют такой уровень образовательной подготовки: более чем в 70% случаев высшее образование есть хотя бы у одного из родителей. При этом данная тенденция характеризует ситуацию как в городской, так и в сельской местности (таблица 39).

Таблица 39

Образование родителей выпускников, планирующих высшее образование, % по столбцу

Образование родителей	Тип поселения			В целом
	Региональная столица	Город	Село	
У обоих высшее	55,3	40,1	28,6	44,8
У одного высшее, у другого СПО	22,7	27,9	33,8	26,6
У одного высшее, у другого начальное профессиональное или среднее общее	4,5	5,3	8,6	5,5
У обоих СПО	8,7	15,5	17,7	12,9
У одного СПО, у другого начальное профессиональное или среднее общее	6,4	6,8	6,4	6,5
У обоих начальное профессиональное или среднее общее	2,5	4,4	4,9	3,6

Источник: Мониторинг ЦЭНО ИПЭИ РАНХиГС.

Выбор собственной образовательной траектории в первую очередь связан с ресурсами, которыми располагает молодой человек и которые определяют уровень его возможностей и спектр выбора вариантов продолжения своего образования.

Учитывая существующий принцип отбора учащихся в высшую школу по результатам ЕГЭ, школьная успеваемость не должна оказывать выраженного влияния на планы получения высшего образования. Однако для многих родителей и самих учащихся школьные отметки и результаты проверочных испытаний представляют, вероятно, единственный критерий, помогающий оценить уровень своих знаний и способностей и в общих чертах определиться с уровнем притязаний при более детальном планировании дальнейшего профессионального образования.

Количество «отличников» среди планирующих поступление в вуз – 21%, а основная масса ориентированных на обучение в высшей школе – это родители «хорошистов» (таблица 40). То есть успеваемость можно считать не фактором, влияющим на решение о получении высшего профессионального образования, а скорее условием для принятия такого решения; главное, чтобы школьная успеваемость у ребенка не была низкой.

Таблица 40

Общая оценка школьной успеваемости ориентированных на получение высшего образования, по типам поселений, % по столбцу

Оценка успеваемости	Тип поселения			В целом
	Региональная столица	Город	Село	
Отлично	19,0	22,4	21,3	20,8
Хорошо	69,7	66,5	70,3	68,5
Удовлетворительно	11,3	11,1	8,4	10,7

Источник: Мониторинг ЦЭНО ИПЭИ РАНХиГС.

Однако имеющийся образовательный ресурс, на который ориентируются родители при выборе образовательной траектории своих детей – это не только формальные показатели успешности освоения школьной программы, но и характеристики качества преподавания в учебном заведении, в котором учится будущий абитуриент. Более половины опрошенных дали средние оценки качеству преподавания в школе, и только около 3% недовольны качеством образования ребенка (таблица 41).

Таблица 41

Оценка качества преподавания в школе родителями молодых людей, ориентированных на получение высшего образования, по типам школ, % по столбцу

Оценка качества преподавания	Тип школы		В целом
	Обычная школа	Школа с углубленным изучением отдельных предметов (гимназия, лицей)	
Высокое	30,3	49,1	39,1
Среднее	66,9	46,9	57,5
Низкое	2,8	3,9	3,3

Источник: Мониторинг ЦЭНО ИПЭИ РАНХиГС.

Наполняемость групп родителей по оценке образовательного ресурса их детей заметно отличается от распределения, зафиксированного в отношении тех, кто ориентирован на СПО, которое было рассмотрено ранее (рисунок 9). На рисунке 11 видно, что среди учащихся, планирующих поступление в вуз, доминирует группа, в которой образовательный ресурс можно оценить как средний (хорошая успеваемость при среднем качестве обучения). Более трети составляют те, чей образовательный ресурс является высоким (хорошая успеваемость при высоком качестве обучения). Доля молодых людей, чей образовательный ресурс характеризуется как низкий, составляет менее 10%.

Рисунок 11. Сегменты по оценке образовательного ресурса школьников, ориентированных на получение высшего образования, %
 Источник: Мониторинг ЦЭНО ИПЭИ РАНХиГС.

Больше половины родителей учеников, планирующих поступление в вуз, оценивают уровень школьных знаний и подготовки к вузу своих детей выше среднего. Аналогичная ситуация с мотивацией к учебе (таблица 42).

Таблица 42

Оценка уровня знаний и способностей школьников, ориентированных на получение высшего образования, % по столбцу

Уровень	Характеристики			
	Знания по большинству школьных предметов	Знания по предметам, которые важны для учебы в вузе	Мотивация к учебе	Самостоятельность
Высокий	14,6	18,6	24,0	40,1
Выше среднего	42,8	47,0	32,0	33,0
Средний	40,9	32,0	36,1	24,1
Ниже среднего	1,6	2,2	5,9	2,0
Низкий	0,0	0,2	2,1	0,8

Источник: Мониторинг ЦЭНО ИПЭИ РАНХиГС.

Следует отметить, что оценка родителями уровня знаний и мотивации к учебе своего ребенка коррелирует с уровнем его школьной успеваемости (рисунки 12).

Рисунок 12. Индекс уровня знаний и способностей школьников, ориентированных на получение высшего образования, в зависимости от школьной успеваемости, среднее значение (1 – минимум, 5 – максимум)

Источник: Мониторинг ЦЭНО ИПЭИ РАНХиГС.

Три четверти школьников, планирующих получение высшего образования, посещают дополнительные занятия (таблица 43). При этом чем выше успеваемость, тем больше среди учащихся доля посещающих большое количество дополнительных занятий.

Таблица 43

Посещение дополнительных занятий школьниками, ориентированными на получение высшего образования, в зависимости от успеваемости, % по столбцу

Посещение дополнительных занятий	Общая оценка школьной успеваемости			В целом
	Отлично	Хорошо	Удовлетворительно	
Посещает достаточно много дополнительных занятий	28,7	20,8	16,7	22,0
Посещает дополнительные занятия, но немного	50,3	54,3	58,3	53,9
Не посещает дополнительных занятий	21,0	24,9	25,0	24,1

Источник: Мониторинг ЦЭНО ИПЭИ РАНХиГС.

Почти три четверти учащихся, предполагающих поступление в вуз и посещающих дополнительные занятия, занимаются с репетиторами. Можно отметить, что дополнительные занятия в школе более распространены среди тех, чья успеваемость выше среднего. Курсы при вузе посещают менее 10% (таблица 44).

Таблица 44

Формат дополнительных занятий школьников, ориентированных на получение высшего образования, по группам школьной успеваемости, % по столбцу от посещающих, допускалось несколько ответов

Формат дополнительных занятий	Общая оценка школьной успеваемости			В целом
	Отлично	Хорошо	Удовлетворительно	
Дополнительные занятия в школе	41,5	40,0	27,1	39,0
Дополнительные занятия в другой школе	4,8	2,5	3,8	3,1
Спортивные или музыкальные школы/дома творчества/кружки и т.п.	22,8	32,5	30,1	30,2
Занятия с репетитором	64,3	62,2	64,7	62,9
Курсы при вузе	11,0	9,3	7,5	9,5
Другие курсы	26,5	18,1	15,0	19,6

Источник: Мониторинг ЦЭНО ИПЭИ РАНХиГС.

Наиболее распространенная цель посещения дополнительных занятий – это подготовка к сдаче экзаменов (таблица 45). Почти половина посещающих дополнительные занятия хотят повысить уровень знаний для дальнейшего обучения. Более выражен мотив повышения уровня знаний для дальнейшего обучения у учащихся со сравнительно высокой успеваемостью. В группе тех, кто получает невысокие оценки, только в четверти случаев дополнительные занятия посещаются для того, чтобы «подтянуть» знания и успеваемость по школьным предметам. То есть для большинства школьников и их родителей еще на этапе обучения в школе поступление и дальнейшее обучение в вузе становится важной задачей, на решение которой массово тратятся временные и материальные ресурсы.

Таблица 45

Цели посещения дополнительных занятий школьников, ориентированных на получение высшего образования, по группам школьной успеваемости, % по столбцу от посещающих, допускалось несколько ответов

Цели дополнительных занятий	Общая оценка школьной успеваемости			В целом
	Отлично	Хорошо	Удовлетворительно	
Подготовиться к сдаче ОГЭ / ЕГЭ	83,4	84,8	78,5	83,8
Повысить уровень знаний для дальнейшего обучения	52,0	47,4	39,3	47,5
Общее и творческое развитие, расширение кругозора	31,7	29,2	17,8	28,5
Оздоровление / спортивное развитие	22,1	26,3	29,6	25,7
«Подтянуть» ребенка по школьным предметам	14,0	18,6	28,1	18,6
Подготовиться к участию в олимпиадах	20,3	8,4	3,7	10,5
Приобщение к научно-техническому творчеству	6,3	4,9	3,0	5,0
Облегчить переход в другую, более сильную, школу или класс	0,7	1,9	2,2	1,7

Источник: Мониторинг ЦЭНО ИПЭИ РАНХиГС.

Подавляющее большинство родителей, чьи дети посещают дополнительные занятия, платят за них. В региональных центрах больше половины школьников, ориентированных на продолжение обучения в вузе, посещают только платные занятия, а в сельской местности таких случаев отмечено более трети (таблица 46).

Таблица 46

Оплата дополнительных занятий школьников, ориентированных на получение высшего образования, по типам поселений, % по столбцу от посещающих

Оплата дополнительных занятий	Тип поселения			В целом
	Региональная столица	Город	Село	
Посещают платные дополнительные занятия	58,7	47,4	35,3	50,7
Посещают бесплатные дополнительные занятия	11,9	17,2	28,4	16,5
Посещают и платные, и бесплатные дополнительные занятия	29,4	35,4	36,3	32,8

Источник: Мониторинг ЦЭНО ИПЭИ РАНХиГС.

При этом сумма затрат на дополнительное образование более чем в трети случаев очень существенна для семейного бюджета, а в семьях с детьми с низкой школьной успеваемостью такая ситуация отмечается в половине случаев (таблица 47).

Таблица 47

Оценка затрат на дополнительные занятия школьников, ориентированных на получение высшего образования, по группам школьной успеваемости, % по столбцу от посещающих

Оценка затрат на дополнительные занятия ребенка	Общая оценка школьной успеваемости			В целом
	Отлично	Хорошо	Удовлетворительно	
Сумма на оплату дополнительных занятий ребенка очень существенна	37,6	36,1	50,0	37,9
Сумма на оплату дополнительных занятий ребенка не очень существенна	56,3	54,1	43,6	53,5
Сумма на оплату дополнительных занятий ребенка практически незаметна для семейного бюджета	6,1	9,8	6,4	8,6

Источник: Мониторинг ЦЭНО ИПЭИ РАНХиГС.

3.2 Планы получения высшего образования

Основная масса родителей и их детей, планирующих получение высшего образования, уже определились с направлением, которое будет осваиваться в вузе (таблица 48). Наиболее популярными направлениями у учащихся и их родителей, ориентированных на высшее образование, являются медицинские, информационно-компьютерные, юридические и инженерные специальности.

Таблица 48

Предпочитаемые направления образовательной подготовки школьников, ориентированных на получение высшего образования, по типам поселений, % по столбцу

Предпочитаемые направления для получения среднего профессионального образования	Тип поселения			В целом
	Региональная столица	Город	Село	
Медицина, здравоохранение	11,8	11,0	10,0	11,2
Экономика, финансы, менеджмент	10,5	8,9	12,1	10,1
Информационные и компьютерные технологии	10,7	10,9	4,3	9,7
Юриспруденция, право	9,4	8,4	10,7	9,2
Инженерные специальности, строительство	5,8	8,7	7,1	7,2
Психология, реклама, PR, журналистика	6,5	5,8	8,9	6,6
Гуманитарные специальности	7,1	6,6	2,5	6,1
Математика, естественные науки	5,4	7,4	4,3	6,0
Правоохранительная деятельность	3,7	5,4	7,1	5,0
Образование, педагогика	2,6	4,1	10,3	4,5
Искусство, культура	4,3	4,6	2,5	4,1
Государственное, муниципальное управление	3,6	1,4	2,1	2,5
Сервис, торговля, туризм, ремонт, сфера услуг	1,9	1,5	1,4	1,7
Физкультура, спорт	0,7	0,9	2,5	1,1
Сельское, лесное хозяйство	0,6	0,6	0,4	0,5
Другое	1,9	1,8	1,1	1,8
Не определились	13,6	11,8	12,8	12,7

Источник: Мониторинг ЦЭНО ИПЭИ РАНХиГС.

Интерес ребенка к какому-то направлению декларируется базовым фактором его выбора (рисунок 13).

Рисунок 13. Причины выбора направления профессиональной подготовки школьников, ориентированных на получение высшего образования, %
Источник: Мониторинг ЦЭНО ИПЭИ РАНХиГС.

Большинство жителей региональных центров не ориентированы на переезд ребенка с целью получения высшего образования. В нестоличных городах доля таких родителей в четыре раза меньше, а больше половины опрошенных настроены на поступление ребенка в вуз в столице региона. Жители сельской местности в большинстве своем ориентированы на поступление в учебное заведение в другом городе, и чаще предполагается обучение в региональной столице. Важно отметить, что около 40% семей, проживающих в городах и планирующих поступление ребенка в вуз, рассматривают возможность поступления в учебные заведения, расположенные в Москве или Санкт-Петербурге (таблица 49).

Таблица 49

Города, которые родители рассматривают для обучения ребенка в вузе, % по столбцу от ориентированных на получение высшего образования, допускалось несколько ответов

Местоположение вуза, который рассматривается для обучения	Тип поселения			В целом
	Региональная столица	Город	Село	
В своем городе (том, где живет сейчас)	81,4	21,5	17,7	46,8
В другом городе своего региона (кроме региональной столицы)	5,1	24,5	36,4	18,2
В другом городе – в столице своего региона	6,0	53,5	41,0	30,8
В другом регионе (кроме Москвы или Санкт-Петербурга)	14,3	28,0	15,9	20,0
В Москве или Санкт-Петербурге	41,9	40,0	25,8	38,4

Источник: Мониторинг ЦЭНО ИПЭИ РАНХиГС.

Высокая школьная успеваемость ребенка влияет в первую очередь на наиболее амбициозные планы (миграцию в Москву или Санкт-Петербург) (таблица 50).

Таблица 50

Города, которые родители рассматривают для обучения ребенка в вузе, по группам успеваемости в школе, % по столбцу от ориентированных на получение высшего образования, допускалось несколько ответов

Местоположение вуза, который рассматривается для обучения	Общая оценка школьной успеваемости			В целом
	Отлично	Хорошо	Удовлетворительно	
В своем городе (том, где живет сейчас)	39,1	48,4	50,8	46,8
В другом городе своего региона (кроме региональной столицы)	13,9	19,4	18,6	18,2
В другом городе – в столице своего региона	31,3	31,3	27,1	30,8
В другом регионе (кроме Москвы или Санкт-Петербурга)	25,5	18,4	19,8	20,0
В Москве или Санкт-Петербурге	55,4	35,6	23,7	38,4

Источник: Мониторинг ЦЭНО ИПЭИ РАНХиГС.

Важно отметить, что уровень материального благосостояния семьи почти не влияет на планы по обучению ребенка в другом городе (таблица 51). Это может быть связано с тем, что дифференциация характеризует не базис миграционной стратегии (факт планируемого переезда), а ее детали (уровень образовательной организации, бытовые условия в период обучения и т.д.), а также с возможностями бесплатного обучения.

Таблица 51

Города, которые родители рассматривают для обучения ребенка в вузе, по группам материальной обеспеченности, % по столбцу от ориентированных на получение высшего образования, допускалось несколько ответов

Местоположение вуза, который рассматривается для обучения	Уровень материальной обеспеченности семьи			В целом
	Выше среднего	Средний	Ниже среднего	
В своем городе (том, где живет сейчас)	51,4	45,0	45,8	46,8
В другом городе своего региона (кроме региональной столицы)	17,7	18,6	16,9	18,2
В другом городе – в столице своего региона	21,5	33,1	38,7	30,8
В другом регионе (кроме Москвы или Санкт-Петербурга)	16,3	20,5	28,2	20,0
В Москве или Санкт-Петербурге	42,6	37,2	36,6	38,4

Источник: Мониторинг ЦЭНО ИПЭИ РАНХиГС.

Более 20% родителей будущих абитуриентов, проживающие в городах, рассчитывают, что их ребенок сможет поступить и будет учиться в вузах Москвы или Санкт-Петербурга (это почти вдвое меньше, чем доля рассматривающих такой вариант). Большая часть опрошенных полагают, что ребенок, скорее всего, будет учиться в вузе, находящемся в столице региона проживания (таблица 52).

Таблица 52

Города, в которых, по мнению родителей, ребенок будет учиться в вузе, по типам поселений, % по столбцу от ориентированных на получение высшего образования

Местоположение вуза, в котором предполагается обучение	Тип поселения			В целом
	Региональная столица	Город	Село	
В своем городе (том, где живет сейчас)	70,5	12,0	15,5	38,1
В другом городе своего региона (кроме региональной столицы)	1,4	10,1	23,2	8,5
В другом городе – в столице своего региона	1,7	42,2	37,7	23,8
В другом регионе (кроме Москвы или Санкт-Петербурга)	4,3	11,9	7,7	7,9
В Москве или Санкт-Петербурге	22,2	23,8	15,8	21,7

Источник: Мониторинг ЦЭНО ИПЭИ РАНХиГС.

В целом родители, нацеленные на получение детьми высшего образования, оценивают шансы на поступление достаточно оптимистично. Большинство (95%) полагают, что результаты ЕГЭ их ребенка позволят поступить в вуз. Более того, около 60% родителей будущих абитуриентов рассчитывают, что результаты экзаменов дадут возможность учиться в достаточно престижном учебном заведении (таблица 53).

Таблица 53

Оценка шансов на поступление в вуз по результатам ЕГЭ, по типам поселений, % по столбцу от ориентированных на получение высшего образования

Оценка шансов на поступление в вуз по результатам ЕГЭ	Тип поселения			В целом
	Региональная столица	Город	Село	
Результат ЕГЭ, скорее всего, не позволит поступить в вуз	4,2	4,2	9,0	5,0
Результат ЕГЭ, скорее всего, позволит поступить в не самый престижный вуз	27,2	27,6	37,7	29,1
Результат ЕГЭ, скорее всего, позволит поступить в достаточно престижный вуз	60,6	62,4	51,9	59,9
Результат ЕГЭ, скорее всего, позволит поступить в один из лучших вузов страны	7,9	5,8	1,5	6,0

Источник: Мониторинг ЦЭНО ИПЭИ РАНХиГС.

Родители, настроенные на переезд своего ребенка в другой город для получения высшего образования, чуть более оптимистично смотрят на престижность вуза, в котором будет учиться их ребенок (таблица 54).

Таблица 54

Оценка шансов на поступление в вуз по результатам ЕГЭ, по группам ориентации на образовательную миграцию детей, % по столбцу от ориентированных на получение высшего образования

Оценка шансов на поступление в вуз по результатам ЕГЭ	Ориентация на образовательную миграцию		В целом
	Не ориентированы на миграцию	Ориентированы на миграцию	
Результат ЕГЭ, скорее всего, не позволит поступить в вуз	5,6	4,4	5,0
Результат ЕГЭ, скорее всего, позволит поступить в не самый престижный вуз	32,8	26,9	29,1
Результат ЕГЭ, скорее всего, позволит поступить в достаточно престижный вуз	56,7	62,0	59,9
Результат ЕГЭ, скорее всего, позволит поступить в один из лучших вузов страны	4,9	6,7	6,0

Источник: Мониторинг ЦЭНО ИПЭИ РАНХиГС.

Уровень школьной успеваемости значительно влияет на оценку шансов поступления в престижный вуз. Если большинство респондентов, характеризующих успеваемость своего ребенка в школе как отличную или хорошую, полагают, что ему удастся по результатам ЕГЭ поступить в достаточно престижный вуз, то среди родителей «троечников» более половины полагают, что вуз, скорее всего, будет не самый престижный, а 11% вообще сомневаются, что у ребенка получится поступить (таблица 55).

Таблица 55

Оценка шансов на поступление в вуз по результатам ЕГЭ, по группам школьной успеваемости ребенка, % по столбцу от ориентированных на получение высшего образования

Оценка шансов на поступление в вуз по результатам ЕГЭ	Общая оценка школьной успеваемости			В целом
	Отлично	Хорошо	Удовлетворительно	
Результат ЕГЭ, скорее всего, не позволит поступить в вуз	3,2	4,6	11,4	5,0
Результат ЕГЭ, скорее всего, позволит поступить в не самый престижный вуз	14,5	29,7	55,4	29,1
Результат ЕГЭ, скорее всего, позволит поступить в достаточно престижный вуз	68,1	61,9	28,9	59,9
Результат ЕГЭ, скорее всего, позволит поступить в один из лучших вузов страны	14,2	3,8	4,2	6,0

Источник: Мониторинг ЦЭНО ИПЭИ РАНХиГС.

Относительно уровня учебного заведения больше половины родителей будущих абитуриентов также настроены достаточно оптимистично: 40% полагают,

что это будет один из лучших вузов в регионе, а 14% надеются на поступление лучшие учебные заведения страны (таблица 56).

Таблица 56

Планы родителей относительно уровня вуза, в который, скорее всего, поступит ребенок, по городам планируемого поступления, % по столбцу от ориентированных на получение высшего образования

Уровень вуза, в который, скорее всего, поступит ребенок	Города, в которых предполагается обучение					В целом
	В своем городе	В другом нестоличном городе региона	В другом городе – столице региона	В другом регионе, кроме Москвы и Санкт-Петербурга	В Москве или Санкт-Петербурге	
«Обычное» учебное заведение	51,7	60,7	41,9	41,4	36,9	46,0
Одно из лучших учебных заведений в регионе	42,9	35,0	53,2	33,6	24,2	39,8
Одно из лучших учебных заведений в стране	5,4	4,3	4,9	25,0	38,9	14,2

Источник: Мониторинг ЦЭНО ИПЭИ РАНХиГС.

В большей степени на оценку родителями статуса вуза, в который предполагается поступление, влияет не место жительства и даже не уровень материального благосостояния семьи, а оценка школьной успеваемости. Почти три четверти родителей отличников рассчитывают на поступление в наиболее престижные учебные заведения (таблица 57).

Таблица 57

Планы родителей относительно уровня вуза, в который, скорее всего, поступит ребенок, по поселенческим группам, школьной успеваемости и материальной обеспеченности, % по строке от ориентированных на получение высшего образования

Характеристики	Уровень вуза, в который, скорее всего, поступит ребенок		
	«Обычное» учебное заведение	Одно из лучших учебных заведений в регионе	Одно из лучших учебных заведений в стране
В целом	46,0	39,8	14,2
Общая оценка школьной успеваемости			
Отлично	28,0	42,6	29,4
Хорошо	47,6	41,5	10,9
Удовлетворительно	71,6	22,2	6,3
Тип поселения			
Региональная столица	43,0	41,0	16,0
Город	46,0	38,8	15,2
Село	53,7	38,8	7,5

Уровень материальной обеспеченности семьи			
Выше среднего	32,3	45,1	22,6
Средний	50,3	38,5	11,3
Ниже среднего	55,7	33,6	10,7

Источник: Мониторинг ЦЭНО ИПЭИ РАНХиГС.

Большинство респондентов, которые планируют, что их дети будут получать высшее образование, готовы платить за обучение в вузе. Однако более половины родителей могут позволить себе только обучение в недорогом учебном заведении. При этом каждый пятый из опрошенных признается, что вовсе не имеет ресурсов, необходимых для оплаты вузовской подготовки. Интересно, что среди тех, кто настроен на миграцию детей, почти четверть (24%) не смогут платить за получение ими высшего образования (таблица 58).

Таблица 58

Возможности оплаты обучения детей в вузе, по типам поселений и планам образовательной миграции, % по строке от ориентированных на получение высшего образования

Характеристики	Уровень вуза, в который скорее всего поступит ребенок		
	Смогут оплатить обучение, но придется выбирать недорогое учебное заведение	Скорее всего смогут оплатить обучение даже в достаточно дорогом учебном заведении	Не смогут оплачивать образование детей
В целом	51,7	27,2	21,2
Тип поселения			
Столица	50,1	34,5	15,3
Город	52,9	21,4	25,8
Село	52,7	21,9	25,4
Ориентация на образовательную миграцию			
Не ориентированы на миграцию	52,2	31,2	16,6
Ориентированы на миграцию	51,5	24,7	23,8

Источник: Мониторинг ЦЭНО ИПЭИ РАНХиГС.

Но даже те родители, которые могут оплатить обучение ребенка, в большинстве своем настроены на попытку получения бесплатного высшего образования (таблица 59).

Таблица 59

Оценка перспектив получения высшего образования платно или бесплатно, по группам материальных возможностей оплаты обучения, % по столбцу от ориентированных на получение высшего образования

Оценка перспектив получения высшего образования	Возможности родителей по оплате высшего образования ребенка			В целом
	Смогут оплатить образование в недорогом учебном заведении	Смогут оплатить образование даже в дорогом учебном заведении	Не смогут платить за образование	
Ребенок скорее будет учиться платно	19,5	29,2	4,6	18,9
Ребенок скорее будет учиться бесплатно	41,4	39,0	66,6	46,1
Затруднились ответить	39,1	31,8	28,9	35,1

Источник: Мониторинг ЦЭНО ИПЭИ РАНХиГС.

На получение бесплатного высшего образования чаще рассчитывают родители школьников с отличной или хорошей школьной успеваемостью (таблица 60). Доля полагающих, что они будут платить за обучение своих детей в вузе, выше среди респондентов с уровнем достатка выше среднего и родителей школьников с удовлетворительной успеваемостью. Можно отметить, что среди родителей, настроенных на поступление ребенка в вуз в другом городе, доля считающих, что ребенок, скорее всего, будет учиться платно, меньше. Этот факт можно объяснить тем, что показатель готовности к миграции выше в небольших городах и сельской местности, где уровень материального благосостояния сравнительно низок.

Таблица 60

Оценка перспектив получения высшего образования платно или бесплатно, по типам поселений, уровню успеваемости, материальной обеспеченности и планам образовательной миграции, % по строке от ориентированных на получение высшего образования

Характеристики	Уровень вуза, в который скорее всего поступит ребенок		
	Ребенок скорее будет учиться платно	Ребенок скорее будет учиться бесплатно	Затруднились ответить
В целом	18,9	46,1	35,1
Тип поселения			
Региональная столица	20,8	42,9	36,3
Город	15,3	53,0	31,7
Село	22,2	38,0	39,8
Ориентация на образовательную миграцию			
Не ориентированы на миграцию	24,3	40,5	35,2
Ориентированы на миграцию	15,8	49,6	34,7

Общая оценка школьной успеваемости			
Отлично	8,7	62,7	28,6
Хорошо	19,8	43,3	36,9
Удовлетворительно	33,0	31,8	35,2
Уровень материальной обеспеченности семьи			
Выше среднего	25,4	40,8	33,9
Средний	17,6	47,7	34,7
Ниже среднего	9,8	49,0	41,3

Источник: Мониторинг ЦЭНО ИПЭИ РАНХиГС.

Таким образом, высшее образование выбирается семьей как стратегия стабильности и развития, в значительной степени основанная на образовательной модели родителей, хотя бы у одного из которых, как правило, есть высшее образование. Уровень школьной успеваемости является фактором, учитываемым не только при принятии решения о получении высшего образования, но в контексте амбициозности планов взаимодействия с образовательной системой (решение о поступлении в престижный и / или в столичный вуз). Подавляющее большинство школьников, планирующих получение высшего образования, посещают дополнительные занятия, практически всегда платные.

Большинство родителей достаточно оптимистично настроены в отношении перспектив будущего поступления, при этом очевидно, что это не всегда обоснованные планы, а в некоторых случаях – лишь надежды. Почти все опрошенные полагают, что результаты ЕГЭ позволят их ребенку поступить в вуз. Более того, около 60% родителей будущих абитуриентов рассчитывают, что результаты экзаменов позволят поступить в достаточно престижное учебное заведение. Несмотря на то, что большинство родителей отметили, что смогут оплатить высшее образование ребенка, пусть и не в самых лучших и дорогих вузах, явно выражена ориентация на то, чтобы использовать возможность бесплатного обучения.

Заключение

Проведенное исследование, основанное на данных социологического опроса учащихся 9-х и 11-х классов и родителей старшеклассников, проживающих в региональных столицах, городских и сельских поселениях, позволило проанализировать образовательные стратегии семей, ориентированных на получение детьми среднего профессионального и высшего образования. В фокусе исследования находилось планирование образовательной миграции или намерение получить образование в населенном пункте проживания.

Выявлено разделение родителей школьников на две сопоставимые по численности группы, а именно: семьи, ориентированные на образовательную миграцию (56%), и семьи, планирующие получение ребенком профессионального образования в населенном пункте проживания. Наполненность этих групп существенно дифференцирована по поселенческим типам и образовательным притязаниям.

Школьники, ориентированные на получение среднего профессионального образования, чаще учатся в обычной школе, качеству обучения в которой родители не дают высоких оценок, также оценивая уровень успеваемости детей как средний. Большинство настроены на продолжение образования в системе СПО после 9 класса. В большинстве семей, настроенных на получение детьми высшего образования, такое есть хотя бы у одного из родителей. Родители чаще дают хорошую оценку школьной успеваемости и среднюю оценку качеству обучения в школе.

И высшее, и среднее профессиональное образование в значительной степени оказываются повторением образовательной траектории родителей. Во многих случаях при этом ориентация на социальную мобильность реализуется теми, кто выбирает переезд в другой город с целью получения более качественного образования, поступления в более престижное учебное заведение, получение более конкурентной профессии. Это, в первую очередь, те родители, которые планируют для своих детей поступление в вузы.

В целом притязания семей, в которых родители нацелены на получение ребенком среднего профессионального образования, можно оценить как достаточно скромные. Об этом свидетельствует тот факт, что большинство родителей настроены на обучение ребенка в самом обычном учебном заведении, при этом большинство из

них ориентированы на бесплатное образование, а половина семей даже не рассматривают возможности дальнейшего обучения в вузе. У большинства таких семей отмечается отсутствие настроя на образовательную миграцию. Исключение составляют жители сельской местности, для которых переезд в город – это зачастую необходимое условие для получения профессионального образования и, вероятнее всего, шанс его реализации за счет трудоустройства в городе.

Ориентация на образовательную миграцию в группе планирующих получение высшего образования для своих детей существенно более распространена и базово связана с отсутствием в своем городе вуза определенного уровня и предлагающего обучение по интересующей специальности. Планы образовательной миграции базируются на нескольких основаниях, которые частично являются взаимосвязанными: наличие в городе вузов приемлемого уровня и желаемого профиля образовательной подготовки; стремление получить максимально качественное образование; желание обеспечить проживание в благоприятной инфраструктурной среде с широкими возможностями будущего трудоустройства. Важно отметить, что образовательная миграция рассматривается большинством как первый этап переезда в населенный пункт с более благоприятными условиями жизни и работы на постоянной основе.

Таким образом, по результатам исследования можно констатировать, что отсутствие образовательных организаций и желание получить образование более высокого качества являются основными причинами почему семьи хотят, чтобы их ребенок учился в другом городе, независимо от того, идет ли речь о среднем профессиональном образовании или о высшем. Материальное положение оказывает влияние на миграционные настроения семей, однако не столь сильно, как можно было бы ожидать. Существенно более сильное влияние на миграционные установки семей оказывают факторы, связанные с образовательными результатами ребенка: чем лучше учиться ребенок, тем чаще родители планирует обучение ребенка в другом городе. Если семья планирует, что ребенок будет получать среднее профессиональное образование, то, в большинстве случаев, речь идет об обучении в своем регионе проживания. Если семья планирует получение ребенком высшего образования, то больше половины родителей думает об образовательной миграции для своего ребенка.

Представляется целесообразным продолжить исследование с целью более

детального изучения влияния развития дистанционных форм обучения на образовательные планы учащихся старших классов школ.

Благодарности

Материал подготовлен в рамках выполнения научно-исследовательской работы государственного задания РАНХиГС. Авторы выражают благодарность коллегам ЦЭНО ИПЭИ и ИНСАП РАНХиГС за содействие в подготовке материала.

Список источников

1. Карачурина Л.Б., Мкртчян Н.В. Межрегиональная миграция в России: возрастные особенности//Демографическое обозрение. – 2016. – № 4. – URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/mezhregionalnaya-migratsiya-v-rossii-voznrastnye-osobennosti> (дата обращения 01.05.2021).
2. Вячеславов В.Н. Типологизация факторов, влияющих на миграцию населения//Вопросы территориального развития. – 2015. – № 7. – С. 1-6.
3. Зайончковская Ж.А., Ноздрин Н.А. Миграционная подвижность населения России и её территориальная дифференциация (по результатам обследования в 10 городах)//Демографические перспективы России: материалы международной научно-практической конференции «Демографическое будущее России: проблемы и пути решения». – М., 2008.
4. Ким А.Г., Дремлюга О.А., Смольянинова Е.Н. Социальные проблемы миграционного поведения молодёжи в современных условиях//АНИ: экономика и управление. – 2018. – № 4 (25). – URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/sotsialnye-problemy-migratsionnogo-povedeniya-molodyozhi-v-sovremennyh-usloviyah> (дата обращения 01.05.2021).
5. Ислакаева Г.Р. Образовательная межрегиональная миграция: причины и социально-экономические следствия//Уровень жизни населения регионов России. – 2016. – № 3 (201). – URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/obrazovatel'naya-mezhregionalnaya-migratsiya-prichiny-i-sotsialno-ekonomicheskie-sledstviya> (дата обращения 01.05.2021).
6. Захарова И.В. Сдерживание межрегиональной учебной миграции: роль вузов//Высшее образование в России. – 2019. – № 7. – URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/sderzhivanie-mezhregionalnoi-uchebnoi-migratsii-rol-vuzov> (дата обращения 01.05.2021).
7. Зайков К.С., Каторин И.В., Тамицкий А.М. Миграционные установки студентов, обучающихся по образовательным программам высшего образования арктической направленности//Экономические и социальные перемены: факты, тенденции, прогноз. – 2018. – № 3. – URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/migratsionnye-ustanovki-studentov-obuchayuschih-sya-po-obrazovatel'nym-programmam-vyshego-obrazovaniya-arkticheskoy-napravlennosti>

obrazovatelnyim-programmam-vysshego-obrazovaniya-arkticheskoy-napravlenosti (дата обращения 01.05.2021).

8. Абрамова М.О., Рыкун А.Ю., Сухушина Е.В., Южанинов К.М. Образовательные, трудовые и миграционные ориентации студентов томских университетов//Вестн. Том. гос. ун-та. Философия. Социология. Политология. – 2014. – №1 (25). – URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/obrazovatelnye-trudovye-i-migratsionnye-orientatsii-studentov-tomskih-universitetov> (дата обращения 26.11.2020).

9. Санникова О.В. Некомпенсируемая образовательная миграция как проблема развития российского региона//Теория и практика общественного развития. – 2015. – № 24. – URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/nekompensiruemaya-obrazovatel'naya-migratsiya-kak-problema-razvitiya-rossiyskogo-regiona> (дата обращения 01.05.2021).

10. Чернышев К.А. Образование как фактор миграционной подвижности: опыт оценки и принятия управленческих решений на региональном уровне//Вопросы управления. – 2014. – № 6 (12). – URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/obrazovanie-kak-faktor-migratsionnoy-podvizhnosti-opyt-otsenki-i-prinyatiya-upravlencheskih-resheniy-na-regionalnom-urovne> (дата обращения 01.05.2021).

11. Мкртчян Н.В. Миграция молодежи из малых городов России//Мониторинг. – 2017. – № 1 (137). – URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/migratsiya-molodezhi-iz-malyh-gorodov-rossii> (дата обращения 01.05.2021).

12. Флоринская Ю.Ф., Рощина Т.Г. Оценка уровня миграционной мобильности молодежи малых российских городов (по опросам выпускников школ)//Проблемы прогнозирования. – 2008. – № 3. – URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/otsenka-urovnya-migratsionnoy-mobilnosti-molodezhi-malyh-rossiyskih-gorodov-po-oprosam-vypusknikov-shkol> (дата обращения 01.05.2021).

13. Беляев В.А., Калимуллина Э.Р. Межпоколенная мобильность из малых городов: реальные мотивы и симулякры//ВЭПС. – 2017. – № 4. – URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/mezhpokolennaya-mobilnost-iz-malyh-gorodov-realnye-motiv-i-simulyakry> (дата обращения 26.11.2020).

14. Вакуленко Е.С., Мкртчян Н.В., Фурманов К.К. Опыт моделирования миграционных потоков на уровне регионов и муниципальных образований

РФ//Научные труды. Институт народнохозяйственного прогнозирования РАН/гл. ред. А.Г. Коровкин. – М., 2011. – С. 431-450.

15. Карачурина Л.Б. Внутророссийская трудовая миграция: распространенность и география передвижений//Экономическое развитие России. – 2013. – № 7. – С. 53-56.

16. Кашницкий И.С., Мкртчян Н.В., Лешуков О.В. Межрегиональная миграция молодежи в России: комплексный анализ демографической статистики//Вопросы образования. – 2016. – № 3. – С. 169-203.